

**DIKSI DALAM KETERAMPILAN KONSELING DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN KLIEN PUBLIK
FIGUR**

Diajukan untuk memenuhi
tugas mata kuliah Bahasa Indonesia

Disusun oleh:
Firyal Fahd Artana
Mata Kuliah: Bahasa Indonesia
Dosen Pengampu: Lyswidia Andriarsih, M.Pd.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS TARBIYAH & KEGURUAN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Diksi dalam Keterampilan Konseling dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Klien Publik Figur” dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun pada semester kedua masa studi saya yang menandai awal langkah saya dalam dunia akademik, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Tulisan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Lyswidia Andirarsih, M.Pd. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tulisan ini. Tugas ini merupakan dorongan besar bagi saya untuk terus berkembang dalam bidang yang saya tekuni.

Saya menyadari bahwa proses ini bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia, tetapi ini juga refleksi diri soal tekad menjadi konselor. Sebagai karya pertama saya, sangat masuk akal karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian maupun perolehan data. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang diterima akan membuat karya-karya saya selanjutnya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik dan masukan yang diberikan. Penelitian ini merupakan wujud dari tekad dan komitmen saya terhadap jalan yang telah saya pilih untuk berkontribusi kepada orang lain.

Brebes, 14 Mei 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
BAB II	4
KERANGKA TEORITIS	4
2.2. Pengertian Konseling	4
2.3. Komunikasi Konseling	10
BAB III	19
METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian	19
3.2. Subjek Penelitian	19
3.3. Teknik Pengumpulan Data	19
3.4. Teknik Analisis Data	20
3.5. Studi Pustaka	20
BAB IV	21
PEMBAHASAN	21
4.1. Hasil Penelitian	21
4.2. Analisis Data	42
BAB IV	91
KESIMPULAN	91
5.1. Ringkasan Temuan	91
5.2. Implikasi Teoritis	92
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi adalah intisari dalam setiap hubungan baik itu dalam pertemanan, keluarga, pasangan, dan hubungan antara konselor dengan klien. Salah satu faktor penting dalam membangun komunikasi yang baik adalah pemilihan kata atau diksi yang digunakan diksi. Ini akan mempengaruhi pemahaman dan bagaimana lawan bicara merespon atas Informasi yang disampaikan oleh konselor. Pemilihan diksi yang tepat juga dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan pesan yang disampaikan akan lebih masuk ke pikiran konseli. Jika diksi yang kurang tepat maka berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda juga yang bahkan bisa menyinggung lawan bicara. Dalam konteks keterampilan konseling, pemilihan kata yang tepat akan menjadi semakin penting karena berhubungan langsung tingkat penerimaan konseli terhadap bantuan yang diberikan oleh konselor.

Keterampilan konseling merupakan skil atau kemampuan yang dimiliki konselor untuk membantu menangani masalah konseli. keterampilan konseling di antaranya, mendengarkan aktif, intervensi, empati, dan komunikasi yang baik. Pemilihan diksi yang tepat dalam penyusunan kata itu termasuk salah satu teknik komunikasi yang wajib dikuasai konselor karena ini bisa mempengaruhi dan tingkat penerimaan konseling atas informasi yang diterima.

Kegiatan konseling yaitu konselor memberikan bantuan terhadap klien atas masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam konseling, kenyamanan klien adalah hal utama karenanya, diksi yang digunakan dalam konseling haruslah aman didengar oleh klien sehingga berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan dan efektivitas komunikasi konseling. Sebaliknya, pemilihan kata yang buruk akan menghilangkan kenyamanan dan efektivitas konseling menjadi menurun drastis dan bisa juga menyebabkan memburuknya keadaan emosional klien.

Bagi seseorang yang memiliki penyakit mental atau psikologis tentu mencari konselor adalah pilihan yang tepat. Tapi, alangkah sayangnya kalau pertolongan yang didapat ternyata terasa seperti penghakiman karena diksi yang digunakan konselor tidak tepat. Situasi seperti ini menyebabkan individu yang merasa tidak dapat pertolongan akhirnya mencari jalan alternatif seperti substansi berbahaya narkotika, pergaulan bebas, dan hal negatif lainnya yang konsekuensinya akan semakin memperparah kualitas hidup manusia baik secara kesehatan tubuh fisik maupun secara mental.

Tantangan dalam memilih diksi yang tepat menjadi sangat nyata ketika konselor dihadapi dengan resiko-resiko tersebut. Karena diksi ini menjadi sangat menjadi bias terlebih dengan perbedaan latar belakang, pengalaman hidup, dan psikologis konseli tidak selaras dengan konselor. Maka dari itu, konselor haruslah memiliki ekspertis dalam menghadapi konseli dengan segala kompleksitas emosionalnya.

Pentingnya keahlian konselor dalam mengolah kalimat menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin menganalisis tentang judul "Diksi dalam Keterampilan Konseling dan Implikasinya Terhadap Tingkat Penerimaan Konseli." Penulis juga akan menjelaskan pentingnya pemilihan diksi dalam keterampilan konseling dalam membangun komunikasi yang efektif antara konselor dengan konseli. karena diksi sangat berpengaruh bagi konseli itu sendiri dan menyangkut kredibilitas seorang konselor dalam menangani kliennya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemilihan diksi konselor mempengaruhi efektivitas konseling?
2. Bagaimana implikasi pemilihan diksi terhadap penerimaan konseli pada sesi konseling?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaruh pemilihan diksi dalam efektivitas konseling.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi pemilihan diksi terhadap penerimaan klien.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.2. Pengertian Konseling

Konseling adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada klien. Bantuan ini bersifat terstruktur dan bertujuan untuk membantu klien memahami serta menghadapi masalahnya. Dewa Ketut Sukardi memberikan kesimpulan setelah membandingkan pengertian yang telah dikemukakan para pakar bahwa konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan klien yang berisi usaha yang laras, unik, human (manusiawi) yang dilakukan dalam suasana keahlian dan didasarkan atas norma– norma yang berlaku agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada saat yang akan datang. (Dewa Ketut Sukardi, 2000 : 7)

Konseling melibatkan interaksi langsung antara konselor dengan klien, komunikasi secara empat mata *offline* maupun *online* (*cyber counselling*). Konseling harus sesuai dengan norma dan prinsip yang berlaku, seperti kode etik BK, nilai-nilai moral, serta standar hukum yang mengatur praktik konseling. Setiap individu memiliki permasalahan yang berbeda sehingga pendekatan dalam konseling harus disesuaikan dengan kondisi klien. Konseling juga harus dilakukan dengan pendekatan manusiawi, berempati, dan berorientasi pada kesejahteraan klien. Konseling dilaksanakan dengan konselor yang kompeten dan memiliki keahlian dalam memberikan bantuan.

Konseling bertujuan membantu klien memperoleh konsep diri yang lebih baik dengan mendorong klien untuk lebih percaya diri dalam menghadapi masalahnya atau tantangan hidupnya. Lalu, Konseling tidak hanya berfokus pada solusi sementara, tetapi juga bertujuan membantu klien dalam jangka panjang dengan mendorong perubahan yang berdampak pada masa depan klien. Misalnya, konseling dapat membantu klien dalam membangun pola pikir yang lebih positif, meningkatkan keterampilan mengelola emosi, atau mengembangkan strategi pemecahan masalah yang berkelanjutan. Klien

diharapkan dapat menerapkan serta menginternalisasikan arahan atau hasil yang diperoleh dari sesi konseling ke dalam kehidupannya.

Bimbingan dan Konseling juga merupakan upaya proaktif dan sistematis dalam memberikan individu untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Riem Malini Pane (2018 : 138) yang artinya, bukan hanya hadir ketika masalah muncul. Akan tetapi, juga bertindak sebagai langkah pencegahan dan pengembangan diri. konselor harus membantu individu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensinya serta mengatasi hambatan-hambatan di depannya untuk melangkah maju. Pendekatan yang dilakukan tentu tidak sembarangan, tapi harus terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas untuk memastikan bahwa individu mendapatkan manfaat maksimal dari prosesnya. Maka dari itu, bimbingan dan konseling berfokus kepada kebutuhan dan perkembangan individu. Apa tujuan utama yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling? Di antaranya adalah membantu individu mencapai perkembangan yang optimal dalam hal akademik, sosial, emosional, dan karir. Selain itu, bimbingan dan konseling juga berperan dalam melatih individu dalam pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi mereka.

Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Alfira & Nur (2022 : 74). Selain itu, metode konseling juga dapat mencakup konseling kelompok, konseling berbasis daring, atau pendekatan lain yang sesuai dengan kebutuhan klien. Wawancara ini akan menunjang komunikasi yang mendalam dan terarah untuk klien. Hal ini memungkinkan adanya komunikasi yang eksploratif, seperti menggali latar belakang masalah klien secara mendalam; diagnostik, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan; dan intervensional, di mana konselor memberikan strategi atau teknik untuk membantu klien mengatasi permasalahannya, tergantung pada kondisi klien. Konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan oleh konselor yang ahli di bidangnya.

Selain konselor harus memiliki keterampilan-ketrampilan di atas, kemampuannya harus disampaikan dengan empati dan mendengarkan secara aktif untuk memahami kebutuhan klien dengan lebih baik. Peran konseli atau klien sangat penting dalam proses konseling karena resolusi atau solusi harus dihasilkan berdasarkan pemahaman dan kesadaran konseli sendiri. Konselor dapat membantu meningkatkan kesadaran ini dengan memberikan pertanyaan reflektif, memberikan umpan balik yang membangun, serta membantu konseli mengeksplorasi pola pikir dan emosi yang mungkin mempengaruhi masalah yang dihadapi. Hasil dari konseling adalah perubahan positif dalam diri konseli. Perubahan ini dapat mencakup peningkatan keterampilan sosial, manajemen stres yang lebih baik, peningkatan kepercayaan diri, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Perubahan ini dapat mencakup pola pikir, emosi, maupun perilaku yang lebih stabil dan adaptif.

2.2.1. Keterampilan Konseling

Counselling skills are interpersonal and technical traits that a counsellor uses to better understand and listen to their clients. Using these skills, a counsellor helps a client overcome obstacles that are preventing them from leading a happy life. These skills help you build rapport, establish trust and ensure that your clients feel heard and understood. (Indeed)

Keterampilan konseling mencakup kemampuan interpersonal dan teknis yang digunakan konselor untuk memahami dan mendengarkan klien mereka secara efektif. Kemampuan interpersonal seperti empati, mendengarkan aktif, dan komunikasi yang efektif merupakan dasar dari keterampilan konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Namun, memiliki keterampilan ini saja tidak cukup. Untuk memastikan bahwa seorang konselor mampu menerapkan keterampilan tersebut dengan baik dalam praktiknya, diperlukan pelatihan yang sistematis dan supervisi yang berkelanjutan. Maka dari itu, keterampilan konseling tidak hanya harus dipahami secara teoretis, tapi juga harus dikembangkan melalui pelatihan formal dan umpan balik dari supervisor atau rekan sejawat. *An essential part of counsellor training involves*

learning the particular counselling skills appropriate for your preferred theoretical model. We both agree that the best way to learn counselling skills is by using a combination of three methods. These are to read about counselling skills, to see them demonstrated by experienced counsellors; and to practise them while being observed so that useful feedback can be obtained. (Geldard & Geldard, 2005 : 30)

Keterampilan konseling adalah hal wajib dalam pelatihan konselor profesional. Seorang konselor tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga harus menguasai keterampilan yang sesuai dengan teknik pendekatan yang digunakan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa seorang konselor harus menyelesaikan pelatihan formal yang terakreditasi, menjalani supervisi yang berkelanjutan, serta memahami proses perubahan psikologis klien.

Pelatihan keterampilan konseling tidak hanya sebatas praktik, tetapi juga harus didampingi dengan supervisi secara berkelanjutan. Agar bisa untuk mengembangkan keterampilan konselor dalam merefleksikan praktik mereka, mengidentifikasi kekurangan, dan memperbaiki teknik konseling. Setelah menyelesaikan pelatihan formal, seorang konselor profesional tetap diwajibkan untuk menjalani supervisi secara berkala untuk memastikan praktik yang mereka lakukan tetap sesuai dengan standar profesional dan kode etik.

Selain supervisi, umpan balik dari supervisor atau rekan sejawat menjadi hal krusial dalam meningkatkan keterampilan konseling. Geldard & Geldard menjelaskan bahwa umpan balik yang tepat dan disampaikan dengan bijak dapat membantu konselor mengenali area yang perlu diperbaiki serta memahami bagaimana teknik yang mereka gunakan memengaruhi klien. Umpan balik juga membantu konselor untuk menyadari bias atau respons emosional yang mungkin mereka bawa ke dalam sesi konseling, sehingga mereka dapat terus berkembang sebagai profesional yang lebih efektif dan empatik.

2.2.2. Konseli

Konseli atau klien adalah individu yang memerlukan bantuan dari konselor dalam menghadapi permasalahan yang mereka alami. Bantuan ini dapat diberikan berdasarkan permintaan klien sendiri atau atas rekomendasi dari pihak lain, seperti orang tua, guru, atau atasan. Klien merupakan semua individu yang diberi bantuan oleh seorang konselor atas permintaan sendiri maupun orang lain. Dapat dikatakan bahwa klien adalah orang yang perlu memperoleh bantuan atau perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya (Riem Malini Pane, 2018:138). Konseling bertujuan untuk membantu klien memahami dirinya sendiri sertalingkungannya agar mereka dapat mengatasi permasalahan dengan lebih efektif. Proses ini tidak hanya sebatas memberikan solusi, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan klien agar dapat berkembang secara mandiri dan produktif dalam kehidupannya.

Klien datang ke konseling karena menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mengambil keputusan, stres, konflik interpersonal, atau hambatan dalam perkembangan pribadinya. Beberapa individu mungkin menyadari perlunya bantuan dan secara sukarela mencari konselor, tapi ada beberapa orang yang memerlukan dorongan dari pihak eksternal agar mau menjalani proses konseling. Menurut Shertzer dan Stone, keberhasilan konseling dipengaruhi oleh kepribadian klien, harapan klien terhadap konseling dan pengalaman atau pendidikan yang mereka miliki. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam konseling harus disesuaikan dengan karakteristik klien agar mereka dapat menerima dan merespons proses bimbingan dengan baik.

Keberhasilan konseling sangat bergantung pada hubungan yang terjalin antara konselor dan klien. Klien perlu merasa aman dan percaya bahwa konselor tidak akan membocorkan informasi yang mereka berikan. Menurut Kartini Kartono, ada beberapa sikap yang sebaiknya dimiliki klien agar proses konseling berjalan efektif, seperti bersikap terbuka apa adanya, percaya dengan konselor, jujur dalam memberikan informasi, dan berkomitmen atas solusi yang disepakati. Dengan ini, klien dapat lebih nyaman dalam

mengeksplorasi permasalahannya dan menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kondisi mereka.

2.2.3. Konselor

There is a common core of characteristics and skills of effective helpers. Over the years, a number of writers have described this core. Qualities such as self-awareness and understanding, open-mindedness and flexibility, objectivity, trustworthiness, interpersonal sensitivity and emotional intelligence, curiosity, and caring are supported by the literature (Cormier & Hackney, 2016: 25). Karakteristik konselor ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang kuat antara konselor dan konseli, memungkinkan proses konseling berlangsung dengan lebih empatik, responsif, dan profesional. Tanpa adanya kesadaran diri, misalnya, seorang konselor bisa kesulitan dalam mengelola emosinya sendiri ketika menghadapi permasalahan konseli. Begitu pula, objektivitas diperlukan agar konselor tetap berpikir jernih dan memberikan panduan yang sesuai dengan kebutuhan konseli tanpa terpengaruh oleh pandangan pribadi.

Selain itu, kecerdasan emosional dan kepekaan interpersonal berperan penting dalam memahami kondisi psikologis dan emosional konseli. Konselor yang memiliki rasa ingin tahu juga akan lebih termotivasi untuk terus mengembangkan dirinya, mempelajari berbagai metode pendekatan, dan menyesuaikan strategi yang paling efektif untuk membantu klien. Sifat dapat dipercaya dan kepedulian pun menjadi aspek kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi konseli untuk berbagi masalahnya tanpa takut dihakimi. Dengan menggabungkan semua kualitas ini, konselor dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif, tidak hanya sebagai pemberi solusi tetapi juga sebagai pendamping yang benar-benar memahami dan mendukung perkembangan konseli secara menyeluruh.

2.3. Komunikasi Konseling

Komunikasi adalah hal utama dalam proses konseling karena akan menjadi penghubung antara konselor dan konseli dalam memberikan bantuan dan empati. Misalnya, dalam awal sesi konseling, konselor yang menggunakan bahasa yang jelas dan empatik dapat membantu konseli merasa lebih nyaman untuk berbagi masalahnya. Selain itu, dengan komunikasi yang terbuka, konselor dapat menggali lebih dalam perasaan dan pikiran konseli, sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi bukan hanya menjadi jembatan konselor dan klien, melainkan menjadi penunjang utama agar proses konseling berjalan efektif. Tetapi, komunikasi yang sehat itu dua arah yang berarti, bukan hanya konselornya saja yang ingin membangun hubungan yang baik dengan klien tapi klien juga harus mau mengutarakan perasaan dan pikirannya kepada konselor. Agar hubungan konseling terjalin diperlukan fondasi komunikasi yang solid agar konseling benar-benar aman dan nyaman. Pemilihan kata atau diksi yang tepat diperlukan dalam menyampaikan perasaan dan pikiran secara efektif, agar konseli dapat merasa lebih dimengerti dan mendapatkan pemahaman yang sesuai dari konselor.

2.2.1. Diksi

Pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu istilah Ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Fraseologi mencakup persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau yang menyangkut cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan. Gaya bahasa sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Keraf (1991 : 22)

Berdasarkan pendapat ahli di atas, pemilihan kata sangat penting dalam konseling karena emosi klien rentan terhadap hal-hal negatif. Walaupun mereka sedang dalam keadaan negatif, jika disampaikan dengan cara yang kurang tepat, hal itu bisa memperburuk pikiran dan emosi klien. Fakta dapat

disampaikan kepada konseli, tetapi harus dalam konteks yang solutif. Selain itu, sebagai seseorang yang ingin memberikan bantuan, harus menyampaikannya dengan empati, kenyamanan, dan diksi yang tepat, hal ini sangat penting karena klien yang sedang stres akan kesulitan memahami konselor maupun orang lain. Ketika pikirannya sedang penuh, diksi yang tepat sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, terlebih untuk konseli yang tidak begitu memahami definisi-defnisi dalam konseling.

Konselor akan sulit berbicara dengan klien yang tidak memiliki pemahaman yang sama atau berada pada level pemahaman yang berbeda dengan konselor. Misalnya, seorang klien yang belum memahami konsep introspeksi mungkin akan kesulitan saat diminta merefleksikan perasaannya. Dalam situasi seperti ini, konselor harus memberikan pertanyaan pemandu yang lebih spesifik, seperti "Apa yang membuat Anda merasa demikian?" atau "Bisakah Anda menceritakan pengalaman terakhir yang membuat Anda merasakan hal ini?". Selain itu, konselor juga bisa menggunakan teknik refleksi perasaan, yaitu dengan parafrase atau merangkum apa yang dikatakan klien untuk membantu mereka mengenali emosi yang sedang dirasakan. Hal ini demi terciptanya kesamaan level pemahaman konselor dan konseli. Menurut (Lev, 1986 : 240), "*Dialogue always presupposes in the partners sufficient knowledge of the subject to permit abbreviated speech and, under certain conditions, purely predicative sentences. It also presupposes that each person can see his partners, their facial expressions and gestures, and hear the tone of their voices.*"

Setelah klien sudah memiliki wawasan luas tentang dirinya sendiri, klien bisa lebih cepat menangkap maksud pertanyaan konselor dan klien dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam. Artinya, konselor harus terlebih dahulu memberikan pemahaman dan informasi yang cukup kepada klien untuk memastikan bahwa permasalahan dapat dipahami secara utuh. Hal ini perlu dilakukan sebelum masuk ke sesi konseling agar komunikasi berjalan lebih efektif. Selain itu, komunikasi dalam konseling menjadi tidak berlebihan atau salah ekspresi, diksi, atau intonasi sehingga proses konseling tidak terhalang karena kurangnya *attending*. Ketika pemahaman antara konselor dan klien

sudah sejajar, sesi konseling dapat berlangsung dengan lebih lancar dan fokus. Klien jadi bisa lebih objektif dalam membeberkan, menguraikan, dan merefleksikan masalahnya.

Konseling yang didasari pemahaman setara antara konselor dan klien mengenai masalah yang dihadapi akan lebih efektif dalam membangun komunikasi yang produktif. Hal ini karena konseling bukan hanya sekadar mengurai masalah. Konselor harus berfokus pada aspek pelayanan, seperti empati dan penciptaan ruang aman untuk bercerita, serta membangun hubungan yang baik dengan konseli. Hal tersebut dapat dilakukan tidak hanya melalui ucapan tetapi juga melalui ekspresi bahasa tubuh, seperti kontak mata yang menunjukkan keterlibatan, anggukan sebagai tanda pemahaman, serta postur tubuh yang terbuka untuk menciptakan suasana nyaman bagi klien. Selain itu, penyampaian informasi yang mendukung juga dapat memperjelas maksud komunikasi dan memperkuat hubungan antara konselor dan konseli.

2.2.2. Implikasi

Ketika membahas implikasi, hasil terbaik dari konseling adalah perubahan positif pada klien serta peningkatan kualitas hidup dibandingkan sebelum sesi konseling. Jika proses konseling berjalan dengan tidak tepat, implikasi negatifnya dapat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang paling serius. Dalam tingkat yang lebih ringan, klien mungkin merasa kurang dihargai atau mengalami perasaan bersalah karena merasa terhakimi oleh konselor. Hal ini bisa terjadi meskipun konselor tidak berniat menghakimi, tetapi penggunaan diksi yang kurang tepat dapat mencederai perasaan klien, membuatnya merasa dipojokkan, didiskreditkan, atau bahkan diintimidasi. Jika kondisi ini semakin parah, klien bisa mengalami trauma baru akibat pengalaman buruk dalam sesi konseling. Padahal, konseling seharusnya menjadi jalur utama untuk mendapatkan pertolongan pertama dalam menghadapi masalah psikologis. Namun, kejadian seperti ini sangat jarang terjadi atau bahkan hampir tidak pernah terjadi, mengingat konselor profesional umumnya telah dilatih dengan baik dalam menangani berbagai situasi klien. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan pemilihan diksi

yang tepat dalam konseling menjadi aspek penting dalam membangun hubungan yang aman dan mendukung antara konselor dan klien.

Helping relationships are processes of two-way communication for good or ill. For example, during helping sessions and contacts, helpers and helpees are in a continuous process of sending, receiving, evaluating and interpreting verbal, vocal and bodily communication. (Nelson & Richard, 2015 : 93). Seorang konselor perlu membantu klien dalam melihat pernyataan mereka sendiri dan membandingkannya dengan realitas yang ada. Misalnya, jika seorang klien merasa tidak mampu mencapai suatu tujuan karena kurang percaya diri, konselor dapat mengajak klien untuk meninjau kembali pencapaian kecil yang pernah diraih. Dengan begitu, klien dapat menyadari bahwa persepsi awal mereka mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Hal ini bertujuan untuk membantu klien melihat implikasi dari pola pikir atau kebiasaannya dan mengklarifikasi pemahaman mereka terhadap situasi yang dihadapi.

Selain itu, intuisi atau diagnosa konselor dapat memberikan pandangan baru ke klien mengenai pola yang sebelumnya tidak mereka sadari. Namun, konselor harus membedakan antara intuisi yang valid dan asumsi yang bisa menyesatkan. Intuisi yang valid didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan pemahaman mendalam terhadap klien, sementara asumsi seringkali datang dari bias sentimen yang bisa menyebabkan kesalahan interpretasi. Maka dari itu, konselor perlu mengonfirmasi intuisi mereka dengan bertanya langsung kepada klien atau eksplorasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil akurat dan relevan dengan kondisi klien. Misalnya, pola kemalasan, rendah diri, dan depresi yang samar terlihat pada klien. Konselor dapat membantu mereka mengidentifikasi permasalahan serta merefleksikan pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Menurut (Egan & Reese 2019 : 210), *Helping clients see implications and draw conclusions. Hunches can help clients draw logical conclusions from what they are saying.*

Namun, penting juga untuk menguji dan menginformasikan setiap dugaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kesimpulan akhirnya harus ditarik

oleh klien sendiri agar lebih mudah diterima dan dipahami. Konselor dapat membimbing proses ini dengan mengajukan pertanyaan reflektif, seperti "Apa yang anda rasakan setelah mengalami ini?" atau "Bagaimana perasaan Anda setelah menyadari hal tersebut?". Dengan demikian, klien dapat menemukan pemahaman sendiri tanpa merasa diarahkan secara berlebihan.

2.2.3. Tingkat penerimaan konseli

Apersepsi atau pemahaman awal yang dimiliki peserta komunikasi harus dipertimbangkan karena komunikasi akan berjalan lancar jika keduanya memiliki pemahaman yang seimbang. *Lev Jakubinsky and Evgeni Polivanov absolutely correctly emphasized that shared apperception by communicating parties is a necessary precondition of normal dialogue. If we were to communicate in an absolutely formal manner, we would use many more words than we usually use to convey our thoughts. In a word, it is natural that we talk by hints.* (Lev, 1986 : 238) pada kondisi pemahaman yang tidak seimbang seringkali kita harus menggunakan lebih banyak kata untuk menjelaskan sebuah ide atau gagasan secara gamblang. Hal ini karena kita harus memberikan pemahaman yang utuh, terstruktur, dan sesuai konteks terlebih dahulu untuk berkomunikasi. Namun, berbeda halnya jika pemahaman antara kedua pihak sudah seimbang, seperti dalam percakapan sehari-hari dengan teman dekat. Dalam situasi tersebut, kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih implisit atau memberikan kode-kode tertentu yang tidak secara langsung menjelaskan maksudnya, karena sudah ada pemahaman bersama. hal ini terjadi karena memang manusia cenderung menggunakan konteks dan pengalaman bersama untuk berbagi pesan tanpa perlu menjelaskan setiap detailnya.

Dalam konseling terdapat situasi di mana komunikasi perlu sangat gamblang atau eksplisit, seperti ketika menjelaskan strategi penyelesaian masalah atau dalam tahap awal konseling saat konselor baru membantu klien memahami dan menguraikan masalahnya secara lebih jelas. Namun, ada pula situasi di mana komunikasi bisa lebih tersirat misalnya saat konselor sudah membangun hubungan yang baik dengan konseli—Konselor dapat

menunjukkan rasa empatinya secara nonverbal dengan menundukkan kepala, menangis atau respon singkat untuk mengafirmasi bahwa konselor mendengarkan, seperti kata "Yes, I understand, I see, atau oke". Dorongan singkat seperti ini akan membuat empati tersampaikan dengan efektif tanpa beban emosi berlebih. *One exemplifies the mutual understanding that can be achieved through utterly abbreviated speech when the subject is the same in two minds; the other, the total misunderstanding, even with full speech, when people's thoughts wander in different directions.* (Lev 1986 : 239)

Menariknya, ada kondisi ketika kita telah berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana dan detail, hal tersebut tetap tidak menjamin bahwa lawan bicara akan memahami secara utuh atau seimbang. Hal ini terjadi karena manusia memiliki kompleksitas pemikiran yang bergantung pada pengalaman, pola pikir, serta wawasan yang dimiliki masing-masing klien, sehingga kata atau kalimat yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh individu dengan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, konselor sebaiknya menggunakan diksi yang sudah familiar bagi klien agar tingkat penerimaan konselinya menjadi lebih tinggi. Misalnya, dalam menjelaskan suatu konsep psikologis, konselor dapat menggunakan istilah sehari-hari yang lebih mudah dipahami klien yang awam, seperti mengganti istilah "kognitif" dengan "kemampuan berpikir" atau "emosional" dengan "perasaan" agar komunikasi lebih efektif dan tidak menimbulkan kebingungan. Gaya komunikasi yang disesuaikan dengan tingkat intelektual klien membuat mereka merasa lebih akrab dan didampingi. Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dipahami tentu akan meningkatkan nuansa empati dan menghindari kesan bahwa konseli atau klien kurang memahami istilah-istilah yang digunakan.

Unconditional positive regard consists of two dimensions: level of regard and unconditionality of regard. Level of regard, or possibly more correctly level of positive regard, consists of positive helper feelings towards the helpee, such as liking, caring and warmth. Unconditionality of regard consists of a non-judgmental acceptance of the helpee's experiencing and disclosures as their subjective reality. (Nelson & Richard, 2015 : 90). Ini menarik, konselor tidak diperbolehkan mencoba untuk mengontrol klien,

meskipun tujuannya untuk kepentingan pribadi mereka. Sebaliknya, konselor harus menghormati kemandirian dan perbedaan unik klien. memberikan kesempatan untuk klien mengakui dan sepenuhnya mengalami pikiran serta perasaan mereka saat itu. Konselor harus mampu menghargai kemanusiaan klien dengan menerima kelemahan dan kesalahan mereka tanpa memberikan penilaian yang menghakimi. Namun, pada saat yang sama, masalah tersebut juga harus diarahkan ulang dengan melihat potensi mereka tanpa mencoba memaksakan perubahan yang tidak sesuai dengan kondisi mereka (*reroute*).

Sikap tersebut mencerminkan empati terhadap kelemahan manusia dan pemahaman terhadap kondisi klien. Konselor tidak boleh menilai klien berdasarkan kesalahan mereka, tetapi harus memberikan dukungan dengan melihat dan membangun potensi yang mereka miliki pada saat itu. Mereka lebih mungkin berkembang dan berubah jika merasa dihargai atas kemanusiaan dan potensi mereka, tanpa harus dikucilkan karena kegagalan. Standar ini cukup tinggi dan tidak semua konselor dapat secara alami menerapkan penerimaan tanpa syarat, karena memerlukan tingkat empati yang mendalam, keterampilan mendengarkan yang baik, serta kemampuan untuk menekan bias pribadi. Selain itu, konselor mungkin menghadapi tantangan dalam menerima klien dengan nilai, keyakinan, atau perilaku yang bertentangan dengan prinsip pribadinya. Kegagalan dalam menunjukkan sikap ini sering kali mencerminkan kurangnya perkembangan pribadi konselor itu sendiri atau dipengaruhi oleh pengalaman yang kurang mendukung dalam menghadapi berbagai klien.

2.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Diksi dalam Konseling

Communication and action skills involve observable behaviours. They are what you do and how you do it rather than what and how you feel and think. For instance, it is one thing for you to feel concern for helpees, and another to act on this feeling. How do you communicate to helpees and act to show sympathy and compassion for them? You need to do so with your words, voice and body language. (Nelson & R 2015 : 30). Pemilihan diksi yang tepat

menjadi faktor penting di sini karena Konselor harus menjalankan tugasnya melalui kata-kata, suara, dan bahasa tubuh. Dalam keterampilan konseling, khususnya dalam komunikasi, terdapat aspek penting yaitu keterampilan bertanya (*questioning skills*). Keterampilan ini berperan dalam menggali informasi lebih dalam, membantu klien merenungkan permasalahannya dari sudut pandang baru, serta menuntun mereka menemukan solusi yang lebih efektif. Pertanyaan yang baik akan membantu menggali informasi lebih dalam tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, serta mengajak mereka merenungkan permasalahannya dari sudut pandang baru. Contohnya, pertanyaan seperti "Apa yang menurut Anda menjadi masalah utama dalam situasi ini?" atau "Bagaimana jika Anda melihatnya dari perspektif yang berbeda?" Selain itu, ada keterampilan mendorong atau menantang klien, yang merupakan keterampilan yang cukup konstruktif karena ini akan benar-benar mengajak klien untuk menghadapi realita yang selama ini dihindari, sehingga mereka dapat mengubah *draft* yang ada di pikiran, kebiasaan buruk, dan terus mengembangkan strategi baru dalam menghadapi masalah. Bentuknya bisa berupa mengajak klien melihat ketidaksesuaian antara apa yang mereka katakan dan lakukan, serta memotivasi mereka untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru.

In written speech, lacking situational and expressive words and their combinations; this requires the speech activity to take complicated forms—hence the use of first part in written speech, even when we do not actually write out a draft. Usually we say to ourselves what we are going to write; this is also a draft, though in thought only. As we tried to show in the preceding chapter, this mental draft is inner speech. Since inner speech functions as a draft not only in written speech but also in oral speech, we shall now compare both these forms with inner speech in respect to the tendency toward abbreviation and predication. (Lev, 1986 : 242). Namun, sifatnya juga cenderung tidak teratur dan lebih abstrak, karena individu biasanya hanya menggunakan kata-kata kunci atau abreviasi tanpa menyusunnya dalam kalimat yang lengkap dan terstruktur. Misalnya, seseorang mungkin berpikir "capek" untuk menggambarkan perasaan lelah dan frustrasi secara bersamaan, meskipun dalam komunikasi lisan atau tertulis, mereka perlu menjelaskan

lebih detail agar lawan bicara dapat memahami maksudnya secara jelas. Oleh karena itu, dalam beberapa kondisi, sulit untuk mengartikulasikan kata-kata terhadap perasaan atau pikiran kita. Maka dari itu, penggunaan bahasa atau diksi yang tepat, serta beberapa komponen seperti intonasi, gestur tubuh, dan kontak mata, dapat berperan sebagai pendukung dalam mengartikulasikan kepedulian atau profesionalisme konselor. Selain itu, hal-hal tersebut juga dapat menjadi indikator bagi konselor untuk memahami kondisi klien yang tidak terungkap secara verbal. Melalui intonasi, bahasa tubuh, kontak mata, dan elemen komunikasi nonverbal lainnya, konselor dapat memperoleh wawasan lebih dalam tentang perasaan atau pikiran klien.

Dinamika komunikasi seperti ini memang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. *it is true, that social environment is the main factor in speech development, but in reality he limits its role to merely accelerating or slowing down the development, which obeys its own immanent laws.* (Lev, 1986 : 67). Misalnya, anak yang tumbuh dalam keluarga yang aktif berkomunikasi dan sering berdiskusi akan lebih cepat mengembangkan keterampilan berbicara dibandingkan anak yang jarang berinteraksi secara verbal dengan lingkungannya. Karena pada akhirnya, setiap manusia memiliki keunikan tersendiri, dan perkembangan bahasanya akan mengikuti hukum internal yang melekat dalam dirinya, yaitu mekanisme biologis dan kognitif yang menentukan cara seseorang menyerap, mengolah, dan mereproduksi bahasa secara alami. Misalnya, pemilihan kata atau diksi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, struktur kalimat, serta intonasi, yang juga dipengaruhi oleh faktor kognitif. Setiap individu memiliki pola bahasa yang unik berdasarkan faktor-faktor ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap strategi pemilihan diksi konselor dan implikasinya terhadap dinamika dan penerimaan konseli dalam konseling. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana kata-kata tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk rapport, membentuk pengalaman konseling, dan kedalaman eksplorasi.

3.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari:

- 3.2.1. Konselor: Hasan Askari sebagai konselor dalam sesi konseling yang diteliti.
- 3.2.2. Klien: Individu yang menjadi klien konseling dalam video merupakan influencer di platform media sosial, yaitu Coki Pardede, Anya Geraldine, dan Cania Citta.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi tidak langsung dengan menganalisis video konseling Are We Okay? Peneliti melakukan transkripsi dialog konselor dan koding data untuk mengidentifikasi diksi yang digunakan oleh konselor serta respon yang diberikan oleh konseli. Data yang diperoleh didokumentasikan dalam tabel untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan.

3.4. Teknik Analisis Data

- 3.4.1. Filtrasi data: Menyortir dan menyusun ulang hasil data.
- 3.4.2. Penyajian data: Menyajikan data dalam bentuk narasi atau tabel.
- 3.4.3. Penarikan Kesimpulan: menginterpretasikan data dan menghubungkannya dengan teori yang relevan untuk mendapatkan hasil penelitian.

3.5. Studi Pustaka

Penelitian ini akan mencakup teori-teori yang mendukung pemahaman komunikasi konseling, antara lain:

1. Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory
2. Cognitive Interviewing A Tool for Improving Questionnaire
3. Practical Counselling Skills: An Integrative Approach
4. Basic Counselling Skills: A Helper's Manual
5. Thought and Language

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui observasi terhadap praktik konseling yang dilakukan oleh Hasan Askari, seorang konselor sekaligus HR consultant dari Ace Human Resource yang berlatar belakang pendidikan Psikologi S1 Universitas Surabaya (Ubaya). Ia juga dikenal sebagai konten kreator melalui kanal YouTube-nya yang bernama Hasan Askari, tempat ia membagikan pemikiran dan pandangannya tentang realitas hidup serta pengembangan sumber daya manusia melalui komunitas Unreal yang berisi program seperti kelas malam dan sesi kelas profesional berbayar. Dalam hal ini, Hasan Askari berperan sebagai Konselor.

Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana pemilihan kata atau diksi yang digunakan konselor dalam berkomunikasi dengan klien dalam video konseling yang bertajuk "Are We Okay". Tujuan dari video konseling ini adalah untuk melihat sisi manusiawi seorang klien, yaitu bagaimana ia mengekspresikan perasaan, kelemahan, dan realitas hidupnya yang sebenarnya, yang terlepas dari glamornya di sosial media ataupun masalahnya yang terjadi di hidupnya.

Konseling ini bertujuan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai ruang aman bagi klien agar bisa menjadi dirinya sendiri secara utuh pada momen tersebut. Klien diberikan kesempatan untuk menceritakan masalah maupun sisi personal dirinya tanpa tekanan. Konselor di sini berperan sebagai pendengar empatik. Pendekatan konseling yang digunakan bersifat *client centered*, yaitu pendekatan yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, penghargaan positif tanpa syarat, dan keaslian konselor dalam membangun hubungan yang mendukung klien. Konselor berfokus terhadap apa yang klien ucapkan, mendukung dan memvalidasi setiap pernyataan secara empatik. Setelah itu, konselor melakukan analisis ringan untuk memahami implikasinya dan merangkum atau memparafrasekan pernyataan klien dengan tujuan utama memvalidasi emosi mereka.

Klien-klien yang dijadikan subjek penelitian ini dipilih berdasarkan spektrum komunikasi sesi konseling. Spektrum ini mencakup gaya komunikasi yang menjaga tutur kata agar tidak merusak suasana hingga penggunaan bahasa yang lebih ekspresif, tergantung pada konteks cara berbicara dan respons emosional klien. Pemilihan ini cukup untuk menggambarkan spektrum gaya komunikasi dalam konseling yang normatif sampai yang bebas, karena hal tersebut menunjukkan bahwa praktik konseling dapat mencakup berbagai konteks dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Misalnya, dalam salah satu sesi, klien dengan gaya bahasa yang cenderung formal tetap merasa nyaman menyampaikan keluhannya, sementara di sesi yang lain, klien yang lebih spontan dan ekspresif juga dapat mengungkapkan pendapatnya tanpa hambatan. Hal ini menegaskan bahwa konselor mampu menyesuaikan pendekatannya agar relevan dengan latar belakang dan karakteristik tiap klien. Fleksibilitas ini mencakup variasi dalam gaya komunikasi, pemilihan diksi, dan pendekatan konselor terhadap karakteristik unik tiap klien.

4.1.1. Coki Pardede

Untuk klien pertama, ia merupakan sosok yang komunikatif dan sangat antusias saat berdialog. Kemampuan *public speaking*-nya juga bagus. Klien ini mengidentifikasi dirinya sebagai atheis-agnostik dan memiliki kepribadian yang menyukai *dark joke*. Dalam sesi konseling pertama ini, klien cenderung menggunakan gaya bahasa yang santai dan kasual. Namun, Hasan tetap konsisten menggunakan bahasa yang lebih formal dan profesional sebagai seorang konselor. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa meskipun klien bersikap santai, ia tetap memiliki sensitivitas emosional yang perlu dihormati. Dengan menjaga penggunaan bahasa yang tepat, Bang Hasan menunjukkan profesionalismenya sebagai konselor dan tetap menciptakan ruang aman serta nyaman bagi klien.

Menit	Dialog Konselor
0.51	"Halo Bang Coki apa kabar", "oke"
0.55	Bang Coki, aku <i>interview</i> dikit tentang Bang coki dan keseharian Bang Coki ya.

1.01	Oke dari pertama Bang Coki umur berapa?
1.09	"Berapa bersaudara?", "Anak ke?"
1.16	Profesi Bang Coki?
1.23	Riwayat medis?
1.29	"Belum boleh salaman, sebaiknya tidak", "lanjut", "hehe"
1.38	Bang Coki. <i>do you believe in god?</i>
2.42	Apakah anda mengimplikasikan bahwa mereka buru-buru mengambil keputusan atau kesimpulan?
3.51	Boleh dong, iya betul
4.15	<i>So you respect others to believe What they want to believe</i>
4.21	Dan seharusnya mereka <i>respect</i> ke apa yang Bang coki pilih dan belakangan belum sesempurna itu ya realitanya berarti
5.14	"Even god Bang coki masih agnostik ya masih belum bisa memutuskan antara... berarti religion pasti lebih Enggak dong kalau yang Tuhan dulu aja masih agnostik berarti yang Religion masih belum. Setelah god believe baru mungkin ada <i>religion</i> -nya gitu oke dan Bang Coki nggak apa-apa membuka hal-hal seperti ini ke publik?"
6.44	Keluarga how you get along with them
8.04	"Yang Bang coki perlu tahu, emang gak ada masalah kalau misalnya kita merasa itu bukan masalah—kita nggak perlu dipaksa untuk merasa itu masalah dari orang lain. Contoh misal saya merasa akrab banget dan sayang banget dengan keluarga terus saya bilang <i>something is wrong with you coki You should love your parent</i> . No! Di psikologi kenapa disebut ilmu kejiwaan karena apa Karena sifatnya singular yaitu sifatnya subjektif banget jadi apa yang menurut kita sehat belum tentu menurut orang lain sehat."
8.43	Nanti akan aku tanyakan di akhir kenapa kok aku mempertanyakan beberapa pertanyaan ini sementara kita lanjut dulu.
9.55	Oke kalau misalnya Bang Coki nantinya <i>someday</i> akan mendidik yang ingin Bang coki lakukan, mendidiknya seperti apa?
10.25	Waktu mereka di bawah atau jatuh
11.22	Apa!?
11.34	Biasanya yang kita sampaikan itu bentuk Harapan Kita, kita ingin dulu itu diperlakukan seperti itu.

11.43	"Bang Coki kalau Friends, <i>do you have friends?</i> "
12.30	Sangat supel!?
12.36	bersosial ya, ya, ya
13.19	<i>It's the quality not the quantity</i>
3.37	Betul betul tapi makin <i>deep</i> biasanya
13.44	<i>If You should mention one friend that one friend</i> yang akan Bang Coki telepon ketika jam 03.00 malam ketika bang Coki ada apa-apa, siapa?
14.41	<i>"And how is that work for you?"</i>
15.15	"Ya ya ya, Punya <i>trust issue</i> "
15.52	Dan mungkin karena kita terbiasa mikir kalau orang lain punya masalah, kenapa dia harus mikirin masalahku ya? Mungkin itu juga yang membuat Bang Coki berpikiran yang sama ketika ada orang lain <i>Want to share their burden to you.</i>
17.21	<i>Insight</i> yang muncul
17.26	"Tapi seenggak-enggak <i>mood</i> -nya Bang coki tetap ada di sana <i>at least</i> membuat dia merasa didengarkan"
17.39	Terus waktu yg orang curhat bilang lu ngerti kan maksud gue waktu pikiran Bang Coki lagi ke mana-mana, bang Coki gimana?
17.49	"Haha oke", "ya ya ya", "oh ya"
18.31	Oh ok, Daripada Bang Coki harus memaksakan diri untuk pura-pura <i>care</i> , untuk pura-pura mendengarkan.
19.12	Dan bukan berarti benci orangnya cuman ya emang biasa aja, <i>but</i> main PS Kayaknya lebih penting.
19.35	Oh kirain dari bowonya
19.55	Kadang yang nikah ngeselin juga sih diingat-ingat siapa yang datang siapa yang nggak
20.57	"Ok, Bang Coki <i>I have a question, You are an agnostic</i> , sama keluarga juga nggak deket-deket banget, sama temen juga terbatas, dan ke yang terbatas pun Bang Coki gak semudah itu untuk <i>share your burden</i> tapi setiap manusia memiliki Masa ketika dia jatuh, jatuh sejatuh-jatuhnya dia di sebuah tebing yang sangat gelap dan <i>sometimes we need to cry</i> , kita ingin menangis. Buat orang yang ingin punya sahabat dekat yang dia tidak ada merasa merepotkan atau sungkan untuk curhat mereka bisa dapet itu di tempat dia bercerita

	<p> mungkin ke pasangan. <i>some of us</i> cerita ke keluarga dan buat yang tidak beruntung yang gak punya teman dekat pasangan Sebatang kara, <i>literally</i> sama keluarga gk dekat, mereka yang beragama satu salah satu benefit dari orang-orang yang beragama yaitu bisa menjadi Pelipur lara jadi ketika dia nggak punya siapa-siapa. Kemudian kalo yang muslim salat, habis salat dia nangis dia curhat <i>somehow</i> dari nangis-nangsinya walaupun enggak dapat jawaban saat itu juga dia merasa lega telah menumpahkan Semua yang dia khawatirkan begitu pula ke ke orang Kristen atau budha apapun itu. Kalau Bang Coki nangis ke siapa bang?</p>
24.35	Pengobatan
24.52	"Jadi seharusnya sesuatu yang Bang Coki lakukan untuk mengurangi stress, menimbulkan stres yang baru"
25.11	Jadi yaudah.
25.27	Bang aku jadi keingat sama salah satu psikoanalisis terlegendaris di dunia psikologi itu namanya Sigmund Freud itu dia pernah bilang, komedian menggunakan humor sebagai sarana untuk <i>relieving their pain and their stress</i>
26.09	Dan Jujur aku nggak kaget ketika komedian banyak yang akhirnya menjadi <i>addicted to drugs or alcoholism</i> karena setiap orang memiliki <i>coping stress</i> -nya masing-masing. buat orang yang beruntung, punya <i>close friend</i> punya orang dia percaya bisa buat cerita. tapi buat mereka yang nggak punya siapa-siapa, alkohol, cukup menyenangkan.
26.54	Masuk penjara
27.59	Dan memang masalahnya yang barusan kita tertawakan itu <i>happens in real life</i> Robbin Williams contohnya
28.08	Kalau di sini kan nggak sampai, gak sampai lah bunuh diri. sejauh yang aku tahu juga profesi komedi tidak dikorelasikan dengan bunuh diri, depresi iya tapi kalau sampai bunuh diri sampai masih kurang lebih sama kayak yg lain, yang aku pernah tahu, Bang Coki mau <i>fun fact</i> nggak tentang komedian? <i>fun fact</i> komedian yang paling lucu menurutku, komedian berumur lebih pendek daripada teman-teman kita yang tidak terlalu lucu kehidupan itu <i>fun fact</i> , <i>Yes, they die sooner</i> . Dan <i>researcher</i> masih belum tahu penyebabnya apa, kenapa nggak tahu, angkanya tahu komedian mati lebih cepat.

29.50	Jadi, warnanya tuh keliatan jelas. Bang, yang satu lagi, yg jadi pikiranku tuh komedian sebenarnya, yang komedian sejati ya, dia itu akan cenderung turun jatuh ke <i>workaholic</i> . bedanya sama <i>workaholic</i> pada umumnya misal accounting dia kerja di perusahaan big four misalkan di twc eway dan lain-lain. Kalau dia <i>workaholic</i> di sana dia kehidupan personalnya akan habis untuk memikirkan dunia profesional. dia di rumah sama keluarganya nggak ada waktu buat ngobrol sama anak sama istri juga gitu-gitu aja yang dipikirkan pekerjaannya. bedanya sama komedian kalau <i>workaholic</i> . <i>workaholic</i> pada umumnya, objeknya adalah hal yang ada di kantor. Kalau komedian Seorang <i>workaholic</i> , objeknya adalah kehidupan personalnya <i>and that's fucked up bro</i> .
31.42	"Mending gak usah loncat"
32.08	Iya dan apalagi mereka dituntut untuk tampak positif
32.27	Ok Jadi, tanpa aku tanya secara verbal bang coki mengakui bahwa <i>stressful to be comedian</i>
32.40	Bang Coki sering buat orang ketawa Bang, banyak banget orang ketawa karena Bang Coki, kontennya Bang Coki. what make you laugh?
33.15	"Ok bang, sebagai orang yang suka sama psikologi salah satu kaidah dalam psikologi yaitu <i>You should never judge other</i> . Bertolak belakang apapun value dengan klien. Tapi Bang Coki semakin tragis semakin tertawa Bang."
33.49	"Bang Mus.. Bang Coki, Sorry, tadi mau ngomong karena gua <i>related</i> dengan tragedi yang ada di hidup gua lalu di-cut, apa tragedi yang ada di hidup Bang Coki?"
34.02	banyak tragedi!?
34.07	Oke, tapi Bang Coki merasa banyak tragedi yang menimpa kehidupan Bang Coki yang di atas <i>power</i> -nya Bang coki.
34.58	<i>and you find it funny</i>
35.02	<i>even on your own tragedy</i> .
35.26	Dan lucu tidak sama dengan <i>happy</i>
35.59	Bang <i>Are you serious?</i> soalnya itu biasa muncul dari omongan orang yang... putus asa, Bang
36.35	Tahu nggak sih yang menyebalkan apa? bang coki ini cerita antusias <i>but, deep Down I feel that is something very very Dark Inside</i> you bang

37.19	<i>I understand</i> , Bang coki <i>Thank you very much</i> sudah mau terbuka
37.23	"Kesimpulannya, <i>are you oke?</i> ", "Ok, thank you"

4.1.2. Anya Geraldine

Klien kedua adalah Anya Geraldine, seorang perempuan yang memiliki citra wanita muda dan seksi sebagai artis dan selebgram. Lalu, Hasan Askari sebagai konselor profesional secara konsisten menerapkan pendekatan profesional, disertai dengan komunikasi yang hangat dan empatik ketika berhadapan dengan klien perempuan yang memiliki daya tarik fisik dan dikenal luas oleh banyak penggemar. Pertanyaannya disusun dengan baik, menggunakan diksi yang tepat, bahasa yang lembut, serta nada intonasi yang sesuai dengan konteks konseling. Kemudian, struktur bahasa dalam pertanyaannya sangat efektif dan menunjukkan bahwa ini bukan pertanyaan yang biasa atau remeh; justru, pertanyaannya mencerminkan kemampuan komunikasi yang tinggi. Pertanyaannya disampaikan dengan sopan dan penuh empati, sehingga menunjukkan bahwa individu ini benar-benar peduli dan memahami lawan bicaranya. Meskipun ada pertanyaannya mengarahkan Anya untuk berpikir tentang kemungkinan skenario terburuk. Tapi, bahasanya tetap disampaikan dengan nyaman dan tidak mengintimidasi.

Menit	Dialog Konselor
0.52	"Halo Anya apa kabar?", "Kenalin aku Hasan Terima kasih sudah datang di konten ini", "Oke buat teman-teman kita kedatangan Anya Geraldine yang kita tahu sendiri beliau adalah seorang influencer, selebgram, artis, aktris, kemudian apalagi Anya? karirnya apalagi yang dikerjain selain film, modeling", "Sorry, modeling, ok."
1.28	"Oke... yang aku tahu most of your carrier tumbuhnya kan dari Instagram, sejauh yang aku tahu ya. Anya pernah bayangin nggak seandainya Instagram itu dulu nggak ada Oke, seandainya Instagram dulu nggak ada atau aplikasi sejenis Instagram tuh jg nggak ada. Anya pernah bayangin enggak Anya bakal jadi apa ya, jadi orang kayak gimana?"

2.05	"emang modeling" , "Oke kalau PR (public relations), emang karena kuliahnya PR?" "oh ok , I see"
2.15	"Nggak apa-apa, dong nggak apa-apa"
2.49	"Jadi jurusan kuliahnya Anya dipilihin Mantanmu berarti"
2.58	"Oke oke dan Anya menerima aja berarti nggak masalah", "why?"
3.25	"Oke sorry itu, itu anya belum jadi selebgram kan waktu itu"
3.35	"Iya Iya, itu kan berarti Anya masih belum tahu nih mau ke mana ke depannya, Harusnya kan kuliah Salah satu cara kita mengerucutkan tujuan kita dan nggak apa-apa Anya ngikutin.."
4.03	"Apalagi bisa jadi PR-nya gitu kan"
4.10	"I see, ok, habis itu, berubah rencananya setelah Anya akhirnya ke up di media sosial"
4.44	"kenapa?"
4.59	"Dan itu Anya sempat ngikutin ya"
5.16	"Oke. Oke, tapi di sejauh yang aku tahu di Indonesia tuh banyak pola pacaran kayak gitu.", "Iya", "banyak ngatur-ngatur", "awalnya sih nggak sampe ngatur-ngatur biasanya privasi nggak dihargain. Jadi, mau <i>connect</i> -in Instagram aku mau login ke Instagram kayak gitu. Terus lama-lama mulai ngatur kamu temenan jangan sama sama ini temenan sama itu. Itu ujung spektrumnya adalah KDRT." "iya", "Kalau dilihat dari pola perilaku kadarnya itu biasanya terjadinya ada <i>step by step</i> -nya dan kalau kita ikutin terus ujung-ujungnya ke sana secara umum, ya makanya bagus kalau teman-teman yang nonton juga begitu tahu ada red flag, ini ada bendera merah nih, ini bakal jadi Toxic nih, itu memang harus diambil tindakan. Nggak harus langsung pisah tapi at least diomongin bahwa ini nggak baik loh dan Anya bagus untungnya Anya berontak. Setelah itu, pacaran lagi sama orang yang berbeda?", "selama", "ok"
6.31	"kalo itu pola hubugannya gimana?"
7.12	"Yang itu ya sampai kena.. dipanggil KPAI itu ya","ok"
7.18	"Oke kalau gitu kita mulai boleh pertanyaan-pertanyaannya Anya ya, di awal ini aku ngerasa ada yang ingin aku langsung nanyakan ke Anya tuh dilihat sama publik sama follower-followermu dianggapnya seksi cantik banget body-nya bagus. Anya emang ngelakuin itu in purpose karena urusan bisnis"

	atau anya risih sebenarnya kalau dilihat sebagai orang yang seksi?"
8.03	"Ok damn! You are a business woman.", "yes"
8.24	"Ini yang aku apresiasi dari kamu sih maksudnya, kamu Ternyata kamu tuh seorang pebisnis loh! ngerti nggak sih maksudku, iya kan!? kamu nggak ngelakuin ini cuma buat dipuji, kamu tahu bahwa ini tujuannya untuk bisnis dan Instagram <i>for your carrier</i> gitu"
8.41	"Oke tapi kamu senang atau risih di objectify sama follower kayak cuma dilihat secara fisik doang"
9.05	"Tapi pernah baca komen berarti, komen kasar?", "kalau komen yang paling nyakitin benar-benar paling nyakitin anya itu tentang apa komennya?"
9.22	"Ok, kalau bukan komen jorok komen Yang bener-bener nyakitin Anya itu komen apa?"
9.30	"Enggak ada, Oke, udah kelas Kakap Dia bisnisnya udah jago, ngerti nggak sih maksudku, <i>you are business woman who knows to do it right I think respect respect</i> , Iya bagus keren banget, oke."
9.46	"Di media sosial kalau orang udah <i>famous</i> banget Instagram <i>follower</i> -nya banyak itu pasti punya <i>haters</i> . Nah Anya punya <i>haters</i> nggak?"
10.10	"Yang cuma ngomen-ngomen gak penting"
10.19	"Sok cantik"
10.25	"Anya tau nggak sih Kenapa mereka hate ke Anya, Kenapa mereka jadi haters ke Anya, pernah mikir nggak kenapa sih orang ini", "Iya padahal nggak kenal"
10.56	"Oke tadi yang pertama menarik sih. Jadi Kamu ngerasa ya bisa aja orang jadi haters karena memang aku nampilin foto-foto seksi dan ada orang yang nggak bisa terima itu atau istrinya orang deh gitu kan, pastikan jadinya benci kalau dia suaminya ngeliatin Anya. Oke dia cukup understanding sama <i>followers</i> -nya.", "Emang harus gitu", "Iya karena itu maunya mereka, damn! Damn! that's cool! that's cool!"
11.44	"Anya fokus ke yang baik aja kayak positif aja sama Anya"
11.52	"Ngomong-ngomong soal <i>haters</i> ya aku juga heran kan Anya, bang Muslim sama Bang Coki kan di hate Ya wajar dong, Bang Coki sama Bang Muslim pernah ngomong yang ngawur-ngawur Misal buat sebagian orang yang berlawanan sama mereka itu wajar. Tapi Anya nih Aku lihat nggak pernah

	ngomong sesuatu yang kontroversial banget yang berlawanan sama keyakinan umum masyarakat. Terus, Anya nggak pernah <i>encourage drugs</i> , ok. Anya juga Maksudnya Biasa aja cuma foto seksi gitu. Tapi kenapa kok orang-orang tetap hate sama Anya itu yang aku itu pikirkan <i>why</i> and then aku riset Aku nyari tahu kenapa <i>why we hate</i> orang lain. Jadi salah satunya yang paling besar adalah <i>jealousy</i> , mereka jauh di dalam lubuk hati mereka mereka tuh pengen jadi kayak orang yang mereka benci, oke, yang kedua itu karena mereka punya banyak kebencian di dalam hidupnya, ketidakpuasan mereka dalam kehidupan, dia pengen nggak terima kayak gitu nggak bisa, akhirnya dia marah sama orang yang di atas, sama seperti orang miskin yang benci ke orang kaya dan dia: oh kamu antek kapitalis. Seandainya mereka ditukar posisinya mereka dengan senang hati mau jadi orang kayanya. Jadi, kebencian mereka besar karena cemburu sama, ya emang mereka punya penuh kebencian di dalam dirinya. So, setuju banget sama Anya enggak perlu diambil pusing orang-orang it's good."
13.29	"Oke Anya, menurut kebanyakan orang Anya tuh dianggap <i>perfect girl physically</i> ini aku ngomongin fisik ya. Menurut cowok-cowok kebanyakan secara umum Anya tuh dianggap perfect. Terus, waktunya bikin video apa waktu itu dulu itu Anya pada bilang aduh insecure nih bangun tidur pipiku bengkak", "Iya, yang dia Twitter, <i>itu as a joke</i> atau memang punya insecurity terkait fisik ya?"
14.14	"even in you"
14.24	"Oke mungkin buat orang yang nonton bilang ya nggak ada dong Udah kayak Anya kok, emg apa yang kurang enak apa yang kurang menurut Anya?"
14.44	"Hmm, secara fisik yang Anya ada <i>insecure</i> -nya"
15.11	"Oke wait, berarti di fisik ada memang? Oke"
15.22	"Tahu nggak kenapa? kira-kira kenapa?"
15.44	"Anya pernah bandingin sama orang lain nggak? melihat artis lain atau selebgram lain: aduh lebih cantik aduh kurus banget. pernah gak?"
16.21	" <i>Even</i> buat Anya Geraldine yang buat kebanyakan orang udah dianggap cantik tapi masih ada yang menurut Anya lebih cantik dari Anya berarti oke. Ok, Kalau misal yang di YouTube sama Mas Arif Muhammad kemarin aku

	kan nonton. Hmm.. Anya sempat ngasih tips buat temen-temen kalau mau jadi influencer kayak gimana? Arif Muhammad tanya gitu kan, ada tips nggak terus Anya bilang, ya buat kalau orang mau sayang sama kamu buka cuma fans. Kenapa kok harus sayang?"
17.18	"Supaya", "misal dalam bisnis <i>engagement</i> -nya tetap tinggi"
17.30	"Oke, tapi emang kamu secara personal <i>feeling better</i> ketika followers kamu baik ke kamu"
17.37	"Oh kirain kayak yang udah nggak akan mempengaruhi kamu"
18.04	" <i>Ok, and you feel better</i> kalau dapat validasi atau semangat dari mereka. Oke. Seharusnya kalau kamu dapat hal-hal positif dari mereka, seharusnya ya konsekuensi logisnya kalau dapat yang negatif juga mempengaruhi kalau misal pas Anya tiba-tiba dapet apa—isu apa tertentu gitu banyak yang hate Comment, itu harusnya Anya juga terpengaruhi karena pas positif Anya terpengaruh waktu negatif tanya juga harusnya terpengaruh"
18.44	"Nggak, <i>sorry</i> kenapa yang lahir sebagai yang dibenci?"
18.57	"Dan dari situ udah nge- <i>block</i> ya <i>hate comment</i> "
19.03	"Kehidupan personal Anya pernah gk sih ngerasa kesulitan lagi untuk mendapatkan privasi?", " <i>Like anything you do eyes are watching</i> "
19.28	"Ok, iya kayak gitu, iya"
19.35	"Oke menarik ya, baik, kalau misalnya Anya jalan sama orang yang Anya nggak pengen orang lain membuat isu tertentu terus gimana tuh?"
19.55	"Berarti Anya kemungkinan selingkuh tuh kecil ya ini ya?"
20.36	"buset"
20.41	"Padahal kamu nggak ada niat ya apapun"
20.53	"Jadi, Part of Your Life sebenarnya ikuti hilang ya Anya ya?"
21.00	"Merasa worth it nggak dengan yang ditukar dengan apa yang didapat?", "worth it, oke"
21.09	"Ya kalau dibilang worth it, worth it secara bisnis atau worth it secara yang lain?"
21.23	"Oke jadi Anya enggak keberatan ya punya, nggak bisa <i>se-lose</i> seharusnya Anya. Aku sih yakin Anya sih masih punya sisi <i>fun</i> nya, Anya punya sisi manusiawinya Anya yang Anya harus kontrol, aku yakin Anya punya kayak gitu. Anya ngerasa <i>worth it</i> nggak untuk dikorbankan hal-hal itu?"

21.53	"Kalau.. titik terendah pernah punya nggak?"
22.03	"yap, kecuali Dustin", "punya", "ya itu pas waktu dia sama-", "Dustin aja punya apalagi orang lain"
22.11	"Oke, kalau Anya titik terendah ini Anya mau cerita nggak apa-apa, Kalau nggak ya gk apa-apa, kalau terendah Anya kapan?"
24.09	"Ok, nggak papa nanti di-cut"
25.33	"Ya ya ya, akhirnya engga ya, akhirnya berhenti"
24.47	"Tau. <i>Border Line personality disorder</i> ", "terus dia-nya nawarin <i>treatment</i> gak?", "pakai pengobatan medis nggak, obat-obatan?"
25.09	"Ya karena psikolog ya bukan psikiater ya"
35.30	"Hmm.. Hmmm.. Ya ya ya akhirnya nggak ya akhirnya berhenti"
26.06	" <i>And it works?</i> ", "Emang salah satu <i>symptoms</i> -nya <i>borderline</i> itu ketakutan yang tinggi akan ditinggalkan orang lain terutama pasangan. Takut diabaikan takut dibuang. Jadi Anya sama pasangan sangat deket ya, oke sama yang sekarang?"
27.02	" Dan gak <i>toxic</i> yang ini"
27.09	"Ya berantem-berantem tipis ada lah"
27.14	"Iya dong"
27.17	"Berantem itu sehat kok, kalau nggak pernah berantem berarti jangan-jangan nggak peduli kalian, saling nggak peduli"
27.30	" <i>I see, good for you, good for you</i> "
27.32	"Oke, tadi Anya sempat bilang kalau habis ke psikolog itu Anya nggak mau ngomong atau enggak mau mengekspos ke publik. tapi ke teman dekat iya?"
27.53	"Dan salah satu ketakutanmu kalau publik tahu nanti bakal dicap?"
28.04	"Malah ngasih isu buat mereka gitu maksudnya?"
28.34	"Dan itu ada orang yang anggap ya misalnya, Anya membuka diri kayak gitu, tujuan Anya raise awareness, tapi malah orang-orang bilang ah caper lu"
28.56	"Oke, yang sering teman-teman dari psikolog dan psikiater hadapi itu yang paling susah bukan menyembuhkan orang yang sakit sebenarnya, yang paling susah menyembuhkan stigma masyarakat tentang <i>mental illness</i> . Jadi <i>mental illness</i> sering dianggap apa ya negatif, bahwa, wah kalau punya <i>mental illness</i> itu parah hidupmu kurang iman tuh, kurang sholat tuh 'kurang salat mata**'"
29.21	"Ngeselin juga", "iya", "Jadi karena stigma itu akhirnya orang tuh yang

	<p>punya masalah mental nggak berani buat ke psikolog ke psikiater nggak berani padahal itu benar-benar penyakit dan penyakit nggak semua karena faktor lingkungan, faktor genetik pun ada, nah kalau faktor genetik kamu nggak punya pilihan lain dong selain berobat gitu. <i>Oke thank you Anya for sharing.</i> Nah yang aku tahu juga dari <i>borderline</i> itu ketakutan dalam ditinggalkan orang yang penting buat kita. Kita ngerasa kayaknya aku udah nggak disayang lagi deh sama dia. Anya sering nggak sih tanya ke pasangan: kamu Beneran sayang gk ke aku?</p>
30.04	"Loh kenapa?"
30.08	"Ada <i>related</i> -nya"
30.45	"Wow setiap hari"
30.49	"Ada hubungannya kan Anya takut sayanginya dia hilang dan kalau sayanginya dia hilang Kemungkinan dia pergi kan semakin tinggi dan ketakutan Anya itu kalau yang <i>border line</i> itu salah satu ketakutan orang-orang BPD ya ditinggalkan."
31.07	"Bercanda alam bawah sadar tepat sekali sih"
31.11	"Oke, berarti Anya Bisa dibilang clingy ya sama pacar?", "nempel terus", "seminggu berapa kali?"
31.22	"Dan kamu nyaman dengan hal itu?", "ok"
31.45	"oke itu perlu buat kamu"
31.51	"Kalau hubungan Anya dengan orang tua gimana?"
32.05	"Oke berarti divorce mereka", "waktu Anya udah besar apa masih kecil?"
32.26	"Ok, komunikasi di keluarga yang dekat ama siapa?"
32.52	"Ok", "dari Anya kecil?", "wow", "ok"
33.59	"Jadi kenapa aku tuh langsung tanya ke hubungan Anya di keluarga tadi ketika aku tahu Anya <i>clingy</i> banget itu karena salah satu <i>attachment style</i> (gaya kemelekatan) kita sama pasangan kita yang emang <i>style</i> itu bisa melalui dari hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau <i>attachment theory</i> itu. <i>So, I'm sad for you.</i> Tapi, aku harap itu bisa membantu Anya membentuk Anya yang kuat kayak gini sekarang. <i>Even</i> harus dibayar dengan kesulitan Anya dengan kesendirian. Ok, Anya setakut apa sama merasa sendiri? kalau Anya nggak pacaran gimana waktu jomblo gimana perasaannya?"
34.07	"Dan mungkin itu lubang yang diusaha Anya isi dengan pasangan ya?",

	" <i>yes, exactly</i> ", "dan dia juga ke kamu", " <i>do you expect to get married?</i> ", "Ok, kamu pengen banget nikah"
35.09	"Ok Anya, satu lagi pertanyaan, Anya lebih gampang cemburu ama siapa? orang yang punya hubungan pacaran sangat langgeng, harmonis, <i>happy</i> , cocok, atau sama orang yang keluarganya utuh dan bahagia?"
36.18	"Ok Anya, Anya sama mama gk deket berarti setelah cerai tuh Anya tinggal sama mama, harusnya Anya deket kan sama mama. tapi Anya gak deket hubungannya", "Tadi Anya bilang deket sama adik, <i>is that mean</i> gak seberapa ke mama?"
37.05	"Dan sampai kapan agak renggang nya tuh?"
37.37	"Jadi kamu bisa dibilang kasih sayang dari orang tua kurang, <i>from both of them?</i> "
37.56	"I understand", "Iya dong, peluk, terus ngobrol lah, curcol bareng lah, gosip bareng, ngobrol bareng", "oke, oke"
38.19	"Anya misalnya Anya disuruh milih Anya pengen jadi ibu yang kayak gimana? Tadi kan Anya bilang pengen punya anak emang, Anya pengen jadi ibu yang kayak gimana?"
39.11	"Ok, Jadi keinget sama ceritanya siapa ya Bang Rispo Juga karena dia nggak dapat, dia di awal itu nggak dapat kasih sayang dari bapak kandungnya waktu dia punya anak dia baru ngerasa, 'Aku nanti pengen jadi bapak yang deket sama anakku'. Tapi ujung-ujungnya itu juga memperbaiki hubungannya Bang Rispo dengan bapaknya sih waktu itu. Jadi setelah Rispo ngerasain 'Oh mungkin bapakku juga sayang cuman nggak tau aja caranya', oke dan itu nggak sama, setiap orang beda. Anya kalau misalnya nanti nikah sama pacarnya Anya, Anya berharap banyak sama pernikahannya Anya?", "Bisa bahagiain Anya", " <i>and if it fails</i> , kalau misal udah 3 tahun pernikahan <i>you have a baby</i> , kalian punya anak, dia selingkuh <i>What will happen?</i> ", "Kamu nggak pernah bayangin dia selingkuh sebelumnya?", "Oke kalau terjadinya setelah menikah", " <i>at least gak cerai</i> , ngerti, hidup bareng, nggak harus saling mencintai oke", "Kamu bakal mengorbanin <i>happiness</i> kamu untuk anak?", "iya emang"
41.37	"Ok, tapi itu aku harap nggak akan terjadi sih"
41.42	"Kalau dia nggak selingkuh. tapi dia meninggal duluan?", "ya nggak apa-apa"

	loh, pacarnya Anya gapapa loh kamu mati duluan?"
42.08	"Nah ini bukan pertanyaan, cuman aku mau cerita dikit tentang pemikiranku bagaimana nasibnya orang yang good looking, yang aku bayang-bayangin nih kalau misal jadi Anya geraldine itu jauh lebih susah sebenarnya dalam mendapatkan pasangan atau mencari pasangan yang bener-bener cinta sama kita, lebih susah! Kenapa lebih susah? emang kandidatnya lebih banyak. Tapi untuk memfilternya yang bener-bener cinta sama kita jauh lebih susah karena apa? karena orang yang tertarik buat mendekati Anya itu susah kita tahunya dia beneran cinta sama kita atau fisik kita atau kecantikan kita aja dan barangkali kita jadi tropi buat dia, jadi piala yang aku bisa nih dapetin Anya cuma buat jadi <i>challenge</i> diri dia, kepuasan pribadi dia. Jadi, buat orang good looking Sebenarnya, mendapatkan orang-orang yang benar benar tulus itu lebih susah, sama jadi orang tajir nyari temen lebih sulit daripada jadi orang yang gak tajir karena yang tulus jauh lebih dikit gitu. So, Anya merasa kalau Anya tuh dilihat cuma fisiknya aja sama-", "ok sering", "Kalau cowok"
43.49	"Iya nggak kalau misal cowok yang deketin kamu. Kamu pernah nggak sih ngerasa kaya, liat <i>what beyond my body</i> gitu loh, aku ni punya <i>something</i> loh yang aku bisa, Jangan pernah lihat fisikku tok"
44.16	"Oke Iya kan berarti lebih banyak yang lihat dari fisik kan.", "Anya pernah nggak ngerasa pengen banget orang lain tuh lihat bukan dari fisiknya. tapi apa yang Anya punya di dalam kek gitu", "Apa yang pengen orang lihat dari Anya yang sebenarnya Anya pengen?"
44.49	"Bisa jelasin simpel gak?"
45.05	"Iya apa Anya yang pengen dilihat orang atau dikenal orang?"
45.30	"Yang personal ke kamu", "Iya dan emang dapetin pasangan yang bisa menghargai kita lebih dari ke dari fisik jauh lebih susah dong. Oke kalau Anya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi pernah bayangin nggak Anya udah kalah saing nih sama selebgram selebgram baru, attention masyarakat udah mulai geser dari Anya, Anya kan pengen bikin mereka sayang biar mereka nggak lepas dari Anya Dan kalau itu terjadi apa yang bakal Anya rasain?", "5 tahun lagi", "ok, udah mulai berkarir di yang lain"
46.40	"Wow, really?", "Habis nikah terus kamu disuruh berhenti main Instagram, pekerjaan kamu kan banyak di Instagram, duitnya. Kamu mau disuruh

<p>berhenti?", "Iya dia mampu", "Kalau diselingkuhin Gimana bos kamu nggak bisa hidup sendiri nanti?", "makanya aku nggak pernah setuju orang yang dilarang kerja karena itu asumsi yang lahir dari cowok, cowoknya pasti setia, atau at least cowoknya hidup lebih lama", "soalnya ada temanku yang orang tuanya masih 30 tahunan emang produktif banget tapi bapaknya kecelakaan meninggal, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain waktu udah ditinggal mati, ancur sekeluarga makanya aku pro cewek kerja apapun resikonya mau dilarang suami nggak bisa dong. Suami nggak berhak buat melarang, itu aku aja sih. Oke tapi menarik Anya thank you for sharing", "dan buat calon suami Semua orang sih nggak boleh melarang istrinya kerja", " Pertanyaan terakhir dengan semua Masa depan yang Anya inginkan Harapan-harapan kebahagiaan anak Anya di masa depan dan semua masa lalu yang Anya sudah punya hubungan Anya dengan keluarga overall sekarang ini are you oke?"</p>

4.1.3. Canita Citta

Pada sesi konseling ketiga, klien bernama Cania Citta menjadi fokus utama pembahasan. Cania merupakan tipe individu yang memiliki pola pikir empiris dan rasional yang kuat, yang tercermin dari cara ia mengevaluasi situasi berdasarkan fakta dan logika. Dalam aspek emosional, ia cenderung memiliki tingkat sensitivitas yang rendah dan menunjukkan respons yang minim terhadap pengalaman emosional. Hal ini menunjukkan bahwa ia cenderung rendah dalam hal empati atau kecerdasan sosial ketika menghadapi situasi emosi negatif seperti kesedihan atau pengalaman bernuansa negatif lainnya. Ia bercerita bahwa ketika mengalami perundungan, ia merasa hal tersebut adalah sesuatu yang biasa dan tidak memberikan dampak emosional. Ia menganggap ucapan negatif yang ditujukan kepadanya sebagai hal yang lumrah dan tidak membebani secara psikologis, bahkan terhadap tindakan negatif seperti perundungan. Bagi Cania, perundungan hanyalah sebuah pekerjaan tambahan yang tidak mencerminkan bahwa dirinya tidak berharga atau tengah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Ia

memandang hidupnya sebagai sesuatu yang normal, hanya dengan beban tambahan. Oleh karena itu, saat berada di jenjang SMA, ia memutuskan untuk pindah sekolah karena menganggap situasi tersebut hanya membuang-buang waktu.

Tingkat sensitivitas sentimen Cania berada pada spektrum yang rendah, berbeda dengan individu lain yang memiliki respons sentimen yang normal. Cania bercerita tentang pengalaman tersebut dan dampaknya terhadap dinamika keluarganya yang mengalami *broken home*, serta pengaruhnya terhadap pandangan Cania tentang cinta dan hubungan romantis. Dalam hal ini, Hasan Askari menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap menjaga peran dan pendekatannya sebagai konselor. Gaya komunikasinya disesuaikan dengan konteks klien yang cenderung tidak merespons secara emosional terhadap ucapan atau pernyataan yang bersifat negatif, sehingga komunikasi terasa lebih bersahabat dan efisien. Hal ini justru memudahkan Cania dalam memahami pertanyaan dari konselor dan mengikuti alur pembahasan secara lebih natural.

Menit	Dialog Konselor
0.39	Ok, Halo Cania!
0.42	Hasan. Yes, selamat datang di konten Are We Okay!
0.48	Jadi teman-teman kali ini yang menjadi narasumber kita Kak Cania Citta.
0.55	for the record Aku ngefans secara personal, uh apa ya, Kalau menurutku dia salah satu orang yang mempengaruhi dan membentuk How I think kalau bahasanya Cania, Framework Berpikir. Jadi kalau ngomong sama Cania nggak rasional, ya siap-siap aja dibantai.
1.19	Dan Cania ini kalau ngomong emang dingin gitu ya unemotional, sarkastik kadang-kadang, tegas, dan terkesan tidak punya aspek emosi itu yang akan kita gali hari ini. <i>But</i> Cania, boleh nggak dikasih latar belakang sedikit Kania tuh seperti apa?
2.08	Ngomong berpendidikan tinggi aja tanpa emosi loh harusnya orang normal kan ada kek nggak enak-nggak enak dikit, ya nggak sih?
2.41	Kenapa cuman sama ibu?
2.53	meninggal atau?

3.26	Jadi nggak bisa ya mengingat memori bersama ayah nggak ada sama sekali?
3.54	Dan Cania nggak ada merasa yang kosong Aduh kebutuhan afeksi dari seorang ayah nggak terpenuhi, nggak pernah ada?
4.54	Tapi pernah merasakan secara emosional yang disampaikan teman-teman tadi itu?
5.28	Oke jadi kalau ngelihat di mall atau di taman lihat ada anak kecil main anak sama ayahnya nggak ke- <i>trigger</i> emosi apapun?
6.13	Jadi nggak ada istilahnya membanding-bandingkan tuh nggak ada?
6.26	<i>so you just struggle with your family life</i>
6.42	dari 2 SMP, oke
7.25	Jadi, nggak bisa di romantisasi gitu ya perjuangan Cania pernah cari duit sejak SMP
8.18	Oke jadi sejak, itu sejak dini ya, Cania udah punya proses berpikir kalau kita tahu ada hal yang bisa kontrol, ada yang nggak bisa, kita fokus aja ke yang bisa kita kontrol, itu sejak dini?
8.43	Cania kan sering cerita juga di podcast atau di video-videonya kalau dia dibilang korban bullying Tapi dia nggak pernah merasa sedikitpun. Emosi alamiah korban bullying kayak minder, terus ada di-mood yang depresif.
9.05	Oh teman-teman jaman.. SMA? SMP oke
9.31	So, kalau aku lihat ya Secara umum manusia itu kan memiliki aspek kognitif afeksi. Afeksi itu perasaan atau emosi dan biasanya, bukan biasanya, menurut aku pribadi masyarakat kita itu banyak yang kuat secara emosi. Jadi, kayak stimulus-stimulusnya cukup sejak kecil, masyarakat di Indonesia itu emosionalnya kuat dan itu dibuktikan sama salah satu penelitian di Sam Ratulangi waktu itu, direkam eeg itu. Manusia di Indonesia tuh kebanyakan emotif orangnya, sangat dipengaruhi emosional. Nah yang menarik dari Cania itu, Cania sepertinya kebalikannya ya. Aspek emosinya Cania itu tidak setinggi orang-orang pada umumnya, apa aku salah?
10.58	"Stimulus itu maksudnya yang <i>trigger</i> tuh emosi yang berbeda", "oke"
11.10	"Contoh yang kurang men- <i>trigger</i> , emosi sedih bisa begitu? duka berduka"
11.36	"Oke, Siapa orang yang menurut Cania paling dekat secara emosional dengan Cania", Oke, sampai sekarang berarti sama nyokap masih dekat"
11.54	Cania nggak pernah terbelit-belit loh kalau ngomong kecuali dalam urusan

	ini, oke lanjut Ca.
15.16	"Ok ngerti. Nggak kaget sih kalau hal begitu Cania bingung terhadap mama kenapa ngomel. Sederhananya waktu Cania tumbuh tanpa seorang ayah juga nggak seberapa membuat Cania sedih. Jadi, aku yang lihat aku, nggak menghakimi ya, cuma Emang kalau menurutku dari yang Cania ceritakan emang aspek emosional tertentu, emosi-emosi tertentu itu tidak dominan dalam diri Cania. Tapi, tadi kita ngobrol sebelum online juga kita ngobrol, kita ngobrol tentang undang-undang, kita ngobrol hal yang salah secara umum tapi dibiarkan, Cania tuh <i>se-passionate</i> itu dan <i>Passion</i> adalah <i>emotion</i> . So, kalo menurutku berarti bukan tidak emosional. Tapi emosi emosi tertentu kurang kuat di diri Cania.", "Sentimen, <i>sorry</i> , sentimen berarti yang kurang kuat"
17.30	<i>at least hati-hati</i> nih, ok
18.52	ok, ok, ok
19.13	Cania tadi bilang mamanya pernah bilang: nggak semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan logika, gitu?
20.49	"Cari", "Pasti pakai metode saintifik ya"
20.23	oh ok, <i>after all these years</i>
22.43	"Oh ok, Cania setelah bertemu dengan bapak tadi, Cania kan ceritanya ketawa kita juga ikutan ketawa, tapi somehow aku merasa juga ketawa-ketawa sedih kayak gimana ya kayak ketawa-ketawa kecut, anj*ng itu gelap banget ngerti nggak sih", " <i>genuinely</i> lucu, ok berarti.."
23.33	"Dan nggak ada sedih, nggak usah sedih deh, marah marah ke Bokap: ke mana aja? <i>why don't you give love that I should have?</i> "
25.02	"Oke berarti kan ya sejak kecil kan nggak pernah kelihatan sama orang lain terlihat sama sosok Ayah Cania. Orang lain ada nggak sih yang pernah ngomong ke Cania tentang itu atau menanyakan Cania tentang itu?"
26.41	jadi orang makin ngerasa bersalah ya
27.30	Cania bingung dianggap nggak peduli, <i>ignorant</i> , wow oke.
28.03	kalau sekarang nyokap lebih ngerti Cania nggak? semakin lama?
28.29	Oke pertanyaan terakhir tentang nyokap, kan sering debat tuh pernah nggak Cania ngerasa nyokap yang benar?
28.44	Oh dua cara

29.31	Pengen kabur dari, maksudnya lepas dari rumah gitu?
30.36	"wow", "itu momen kemenangan nyokap?"
32.35	"Nah 'lah' aja harus bisa dari bahwa itu elemen irasional ya?"
34.02	Yang harusnya boleh ngomong ternyata itu orang lain melihat Cania, Oh ternyata beda ya pola pikirnya Cania, ok"
34.46	Ini Ibu, jadi ngomong sama ibu
34.52	"oke oke. Kita geser sekarang kita udah tahu latar belakangnya Cania dan gimana Cania bertumbuh gitu ya sebagai manusia dewasa, sekarang kita ngomongin masalah cinta Cania. relevan topik ini? apa nggak relevan cinta?", "cinta menurut Cania tuh apa?"
35.27	<i>Hormonal things, oxcitocin</i> , dan untuk tujuannya apa aja cinta? Kan setiap <i>emotion</i> dibuat for <i>something</i> kalau cinta menurut Cania?
36.15	"Ya. oke itu kan, itu yang Cania anggap bener kan kayak gitu kan berarti kan di hidup Cania-", "Iya dari yang fakta", "ya itu juga fakta yang ada cuman, cinta kan menurut orang lain dibumbuin nih di romantisasi tuh, ya Ini cinta Dan Tuhan, aku dipertemukan sama kamu for <i>something</i> . Jadi Cania gak percaya hal-hal kayak gitu?", " lah kenapa? Nggak nggak kenapa? Kalau misal omongan Cania nggak aman kita pasti <i>cut</i> kok"
36.57	"Ya, tapi maksudnya Cania pernah nggak sih ngerasa kayak <i>Sabda is made for me</i> gitu?", " kirain ada, nggak ada, oke, wow"
37.15	Oke tapi, kalau aku ngelihat Kania sama Sabda ini kan Kayaknya wow! <i>they both are so compatible to each other</i> "
37.44	Iya, nggak ada percaya kayak, 'iya kayaknya emang ini ada <i>something greater than me</i> yang mempertemukan dan aku memang harus sama Sabda"
38.15	Oke berarti jodoh atau <i>something</i> yang ditakdirkan itu Cania nggak percaya ya konsep jodoh ya?
39.51	Oke kalau Sabda ke Cania juga sama kayak Cania ke Sabda
41.01	"Dan?"
42.29	Jadi kalau misalnya mau nikahin Cania itu harus menang debat ya sama Cania ya?
43.51	untuk menguji?
44.27	Wow, masalahnya kita kemarin Habis syuting sama Habib Husein yang keputusan untuk menikah itu hanya butuh 1 jam dari jam 5 sore ke jam 06.00

	dan sekarang Cania yang harus sampai <i>break</i> dulu terus ngomongin semuanya per variabel dan dipikirin secara rasional, wow
45.08	dan Natural ya
45.45	Ya ya ya dan bisa di <i>track</i> siapa yang salah
45.58	Cania, berarti hal-hal sederhana masih Kania lakuin nggak sih kalau semua serba dihitung ya. Contoh-contoh, Cania sebagai istri di rumah tangga sama Sabda terus bikin kopi ini buat suamiku. Terus ada perasaan senang di Cania—buat kopi 'ini sayang' ada nggak?
46.33	"Jadi gini, di struktur masyarakat doktrin yang muncul seorang istri yang melayani suami itu akan mendapatkan reward <i>in the Afterlife, oh that's why</i> "
47.50	ya ya, tergantung apa lagi mau diputuskan
48.20	"Jadi kecuali minta tolong baru Cania <i>doing for it</i> , dan itu juga dua belah pihak ya"
49.19	Berarti konsep romantis kayak gimana?
49.46	Bukan yang tiba-tiba ngasih surat di kantor, kasih bunga
50.01	Kalau perhatian, dalam relationship ya orang kan menunjukkan bahwa kita peduli sama pasangan kita dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana yang paling umum tuh sayang lagi di mana? ngapain? Udah makan apa belum?
51.23	What about privacy?
51.44	Berarti Cania tadi bilang kan, kalau ada alasan untuk buat aku ada argumen yang cukup kuat untuk tahu kenapa privasi tentang lokasi itu penting untuk jadi bahasan atau didiskusikan maka Cania bisa berubah pikiran, oke. Masalah privasi itu soal itu ya, itu kita nanti bisa bahas lain waktu cuman sekarang dulu gini, Cania pernah cemburu gak? Contoh tiba-tiba di zenly, zenly-nya Sabda ada di hotel nah gitu.
53.39	Jadi, misalkan dia Ngelihat dia ada di hotel perasaan yang muncul pertama apa? ada <i>fear</i> gak?
54.01	"oke oke, ini kan cuma hipotesis, kita kan cuman ingin tau Cania tuh juga ini-", "Iya kan jangan-jangan <i>business meeting</i> "
54.28	Kalau suatu hari beneran ternyata dia di hotel dan dia, ini cuman Seandainya ya, oke hipotesis ya, dan ternyata emang dia <i>cheating, what do you think would you feel?</i>

57.02	"Oke tadi kan aku membayangkan sebuah kejadian yang menurutku paling berdampak terhadap Sisi emosional Cania dan ternyata nggak terlalu dan solusi yang muncul pun malah, wow oke-"
57.53	<i>at least biologically ya?</i>
59.07	"Oke I understand, mungkin ini pertanyaan terakhir yang sebelum closing Cania, kalau pertanyaan seperti itu tidak cukup menteri Sisi emosional Cania, ada nggak sih, ada nggak kejadian apa yang menurut Cania, bisa jadi belum terjadi atau bisa jadi sudah terjadi yang sangat-sangat emosional?", "Oke iya iya iya yang sedih berduka", " yes yes", "ok"

4.2. Analisis Data

Berdasarkan observasi terhadap tiga sesi wawancara konseling, temuan menunjukkan bahwa pemilihan diksi faktor kunci yang menentukan keberhasilan proses konseling. Diksi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, diksi yang dipilih secara strategis—disesuaikan dengan karakteristik unik klien—ternyata mampu membangun rapport, memengaruhi menetralkan emosi, hingga memperlancar dinamika sesi. Karena pada akhirnya, seahli apa pun dan sepaham apa pun konselor tidak akan berdampak kepada klien tanpa diiringi kemampuan berbahasa konselor yang efektif. Berikut analisis mendalam yang memperkuat temuan ini:

4.2.1. Diksi dan efektivitas konseling

Analisis ini akan menjawab rumusan masalah nomor satu, pemilihan diksi konselor mempengaruhi efektivitas konseling yang saya analogikan sebagai kendaraan yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Dalam hal ini, teknik, teori dan niat baik konseling yang sampai ke klien akan bisa berubah atau bahkan disalah pahami tergantung diksi yang digunakan. Di bawah ini penjelasan diksi-diksi yang digunakan konselor dalam proses sesi konseling. Penggunaan diksi yang sangat bervariasi dalam satu dialog menyebabkan penjelasan suatu diksi tidak hanya memuat satu diksi saja, melainkan beberapa diksi sekaligus agar tidak mengulang tabel dan penjelasannya pada tempat lain. Berikut perinciannya:

4.2.1.1. Diksi formal

Pemilihan bahasa formal pada saat awal pertemuan (*first impression*) ini menunjukkan upaya konselor untuk menciptakan situasi dan dasar yang profesional terlebih dahulu. Walaupun, konseling sangat bervariasi, konselor tetap membukanya sesinya dengan bahasa yang formal agar menunjukkan kesopanan dan integritasnya.

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Halo Bang Coki apa kabar", "oke"
COki	Bang Coki, aku <i>interview</i> dikit tentang Bang coki dan keseharian Bang Coki ya.
Anya	"Halo Anya apa kabar?", "Kenalin aku Hasan Terima kasih sudah datang di konten ini", "Oke buat teman-teman kita kedatangan Anya Geraldine yang kita tahu sendiri beliau adalah seorang <i>influencer</i> , selebgram, artis, aktris,
Cania	Ok, Halo Cania!
Coki	Bang Coki. <i>do you believe in god?</i>
Coki	Apakah anda mengimplikasikan bahwa mereka buru-buru mengambil keputusan atau kesimpulan?
Coki	"Yang Bang coki perlu tahu, emang gak ada masalah kalau misalnya kita merasa itu bukan masalah—kita nggak perlu dipaksa untuk merasa itu masalah dari orang lain. Contoh misal saya merasa akrab banget dan sayang

	banget dengan keluarga terus saya bilang something is wrong with you coki You should love your parent. No! di psikologi Kenapa disebut ilmu kejiwaan karena apa karena sifatnya singular, yaitu sifatnya subjektif banget. Jadi, apa yang menurut kita sehat belum tentu menurut orang lain sehat."
--	---

Pada setiap sesi awal pertemuan tentu berbagai aspek perlu dipersiapkan untuk mendukung interaksi selanjutnya. Walaupun ke depannya bisa sangat berubah mengikuti dinamika konseling, diksi formal pada awal itu seperti ketika dokter sedang mengoperasi menggunakan masker dan sarung tangan bukan berarti sok steril, tetapi untuk menunjukkan keseriusan seorang dokter.

Dalam interaksi profesional, konselor sengaja memanggil klien dengan sapaan "Bang", terlepas dari keakrabannya di luar konseling sebagai bentuk sikap konselor terhadap situasi klien. Seperti pada dialog nomor 5 konselor tetap mempertahankan bahasa formalnya, karena memang konselor benar-benar memahami tingkat keseriusan masalah yang dihadapi klien. Walaupun diselingi *dark joke* sebagai pengecualian karena sesuai dengan karakteristik klien. Pendekatan ini berimplikasi pada peningkatan efektivitas konseling. Konselor mempertahankan nuansa profesional sembari menjaga interaksinya dengan klien. Adaptabilitas ini membantu konselor dalam pembentukan *rapport* (hubungan harmonis).

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Yang Bang coki perlu tahu, emang gak ada masalah kalau misalnya kita merasa itu bukan masalah—kita nggak perlu dipaksa untuk merasa itu masalah dari orang lain. Contoh misal saya merasa akrab banget dan sayang banget dengan keluarga terus saya bilang <i>something is wrong with you coki you should love your parent</i> . No! Di psikologi Kenapa disebut ilmu kejiwaan karena apa Karena sifatnya singular yaitu sifatnya subjektif banget jadi apa yang menurut kita sehat belum tentu menurut orang lain sehat."

Dialog di atas juga merepresentasikan sikap serius konselor kepada klien secara holistik mencakup aspek emosional, kognitif, dan sosial. Diksi formal yang digunakan konselor berkombinasi dengan pendekatan konseling lainnya seperti *Client-Centered Advocacy* yang akan masuk juga pada diksi advokasi. Selain itu, bahasa formal juga bersifat netral agar memastikan bahwa interaksi tetap kondusif.

4.2.1.2. Adaptasi awal

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Belum boleh salaman, sebaiknya tidak", "lanjut", "hehe"
Anya	"Oke... yang aku tahu <i>most of your carrier</i> tumbuhnya kan dari Instagram, sejauh yang aku tahu ya"
Cania	" <i>for the record</i> Aku ngefans secara personal, uh apa ya, Kalau menurutku dia salah satu orang yang mempengaruhi dan membentuk How I think kalau bahasanya Cania, Framework Berpikir. Jadi kalau ngomong sama Cania nggak rasional, ya siap-siap aja dibantai."

Kalimat-kalimat di atas merupakan bentuk pendekatan konselor dalam membangun kepercayaan melalui pilihan diksi yang disesuaikan dengan karakteristik klien. Penyesuaian ini bertujuan agar klien menangkap

karakteristik konselor secara gambaran garis besar agar terasa lebih personal dan relevan, sehingga klien merasa lebih nyaman dan dipahami. Pada dialog nomor 1, konteksnya adalah pada saat pandemi COVID-19 dan dilarang kontak fisik. Tetapi, karena klien adalah seorang komedian bergaya Dark joke (komedi gelap), konselor secara implisit dengan candaannya menunjukkan afirmasi bahwa tidak masalah menjadi diri sendiri. Lalu, akhirnya klien tertawa karena lucu menandakan bahwa konselor bisa dipercaya dan memahami dirinya. Selanjutnya, dialog 2, konselor tetap berbahasa formal itu menunjukkan penyesuaian dengan kliennya yang merupakan model terkenal yang tidak terlalu dikenalnya. Lalu, untuk yang nomor 3 bahasa konselor lebih kasual karena kliennya memiliki sensitivitas emosional yang rendah dan cenderung menilai sesuatu secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi.

4.2.1.3. Pertanyaan Hipotetik

Klien	Dialog Konselor
Anya	"Anya pernah bayangin nggak seandainya Instagram itu dulu nggak ada, oke, seandainya Instagram dulu nggak ada atau aplikasi sejenis Instagram tuh juga nggak ada, Anya pernah bayangin enggak Anya bakal jadi apa ya, jadi orang kayak gimana?"

Pertanyaan tersebut secara efektif membuat saya berpikir bahwa konselor ini memiliki keterampilan yang sangat baik dalam membuat pertanyaan. Teknik yang digunakan adalah pertanyaan hipotetik (hypothetical question) yang membantu klien membayangkan diri di luar konteks kondisi saat ini sehingga bereksplorasi dengan kemungkinan yang bisa terjadi. Diksi yang digunakan

itu ramah, dapat dikatakan bahwa bahasanya itu ringan dan penuh keakraban. Namun, tetap menjaga kesan profesional. Gaya ini membuat komunikasi terasa lebih santai tanpa kehilangan nilai-nilai etika konseling. Hal ini merupakan bentuk adaptasi awal konselor dengan klien wanita muda sehingga pertanyaan tidak terasa mengancam atau konfrontatif.

4.2.1.4. Diksi afirmasi

No.	Dialog Konselor
1.	"Okay", "Yes", "I see", "I understand", "ya"
2.	"Haha oke", "ya ya ya", "oh ya"

Penggunaan kata-kata afirmatif dapat mengurangi kecemasan klien dengan menciptakan perasaan didengar dan dipahami. Respons singkat semacam ini efektif karena tidak menginterupsi pembicaraan klien. Namun, afirmasi verbal semacam ini biasanya dilengkapi dengan kalimat lain dari konselor untuk memberikan pemahaman yang lebih eksplisit. ketika pemahaman sudah disampaikan, respons singkat ini justru berfungsi untuk menegaskan bahwa konselor tetap menyimak dan mengikuti pembicaraan klien.

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Boleh dong, iya betul"
Anya	"Nggak apa-apa, dong nggak apa-apa"

Konselor menggunakan kalimat atau diksi yang diucapkan klien ketika meminta persetujuan (retoris) dalam konteks dialektika bahasa Indonesia dari lawan bicara untuk menggemakan afirmasinya. Hal ini juga membantu konselor menjaga alur pembicaraan.

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Waktu mereka di bawah atau jatuh"
Coki	"Apa!?"
Coki	"Sangat supel!?"
Coki	"Bersosial ya, ya, ya"
Coki	"It's the quality not the quantity"
Coki	Betul betul tapi makin Deep biasanya
Coki	"Apalagi bisa jadi PR-nya gitu kan"
Coki	Ya ya ya, Punya <i>trust issue</i>
Coki	Insight yang muncul
Coki	Pengobatan
Coki	"Mending gak usah loncat"

Diksi singkat yang digunakan konselor berfungsi sebagai bentuk afirmasi terhadap pemikiran klien, khususnya ketika klien mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Melalui teknik *scaffolding* (merancah), konselor membantu klien mengartikulasikan pikirannya. Intervensi ini adalah upaya memfasilitasi ekspresi diri klien dan juga meningkatkan efektivitas proses konseling.

Klien	Dialog Konselor
Anya	"Ok damn! You are a business woman.", "yes"
Anya	"Ini yang aku apresiasi dari kamu sih maksudnya, kamu Ternyata kamu tuh seorang pebisnis loh! ngerti nggak sih maksudku, iya kan!? kamu nggak ngelakuin ini cuma buat dipuji, kamu tahu bahwa ini tujuannya untuk bisnis dan Instagram <i>for your carrier</i> gitu"

Konselor menggunakan diksi afirmatif yang dikemas secara cermat sesuai karakteristik klien, mengubah ekspresi emosional yang ada unsur vulgarnya menjadi bentuk yang lebih dapat diterima secara sosial. Dengan teknik eufemisme melalui *code-switching* Inggris-Indonesia, ungkapan seperti decak kagum dengan diksi vulgar yang diadaptasi menjadi bentuk yang lebih sopan namun tetap mempertahankan intensitas emosionalnya. Pemilihan diksi ini menghasilkan efek afirmasi yang lebih kuat. Tapi, tentu penggunaannya harus dibatasi agar tidak merusak *rapport*. Penekanan kembali muncul setelah ekspresi kekaguman, yang menunjukkan afirmasi. Hal tersebut bukan sekadar dianggap sebagai pencapaian, tetapi juga mengandung sisi afirmasi. Afirmasi ini berfungsi sebagai bentuk validasi yang memperkuat otonomi klien serta mengakui keberadaan dan perasaan klien secara utuh. Sehingga pada saat itu, klien merasa yakin bahwa konselor sedang tidak berpura-pura. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya efektivitas konseling.

4.2.1.5. Diksi lugas

Klien	Dialog Konselor
Cania	Dan Cania ini kalau ngomong emang dingin gitu ya unemotional, sarkastik kadang-kadang, tegas, dan terkesan tidak punya aspek emosi itu yang akan kita gali hari ini. But Cania, boleh nggak dikasih latar belakang sedikit Cania tuh seperti apa?

Dialog ini merepresentasikan pola konseling dengan klien berpikir analitis dan rendah sentimen. Cania cenderung memandang segala hal secara objektif—bahkan saat membahas hal yang secara sosial dianggap 'tabu' atau emosional. Konselor sengaja menggunakan diksi lugas—termasuk istilah

yang kerap distigmatisasi—karena Cania meresponnya secara netral. Ini menunjukkan bahwa "rasa sakit" dari sebuah kata sangat bergantung pada persepsi klien, bukan berasal dari kata itu sendiri. Di sinilah keunikan dinamika konseling ini, konselor mampu menyesuaikan bahasa menjadi lebih kasual dan langsung tanpa kehilangan fokus terapeutik—sebuah pendekatan yang justru efektif untuk klien dengan tipe logis seperti Cania.

4.2.1.6. Diksi *code switching*

Code switching adalah penggunaan beberapa bahasa dalam satu percakapan atau dalam konteks lain untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Dalam hal ini, konselor sengaja menggunakan bahasa Inggris saat mengangkat topik sensitif untuk mengurangi beban emosional diksi bernuansa stigma. Pengalihan bahasa ini berfungsi untuk memudahkan klien menerima pertanyaan atau pernyataan tanpa defensif. Frasa pembuka berbahasa Inggris digunakan untuk memberikan kesan terkini (*up to date*) pada klien generasi muda. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris juga membantu pemahaman klien terhadap kata yang lebih teknis atau definitif.

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Bang Coki. <i>do you believe in god??</i> "
Coki	" <i>So you respect others to believe What they want to believe</i> "
Coki	" <i>Even god Bang coki masih agnostik ya</i> ", " <i>Setelah god believe</i> "
Coki	" <i>Why?</i> "
Coki	" <i>so you just struggle with your family life</i> "
Coki	" <i>Keluarga how you get along with them?</i> "
Coki	" <i>Contoh misal saya merasa akrab banget dan sayang banget dengan keluarga terus saya bilang 'something is wrong with you coki You should love your</i>

	<i>parent"</i>
Coki	"Bang Coki, kalau Friends, do you have friends?"
Coki	<i>It's the quality not the quantity</i>
Coki	<i>If You should mention one friend that one friend</i> yang akan Bang Coki telepon ketika jam 03.00 malam ketika bang Coki ada apa-apa, siapa?
Coki	<i>"And how is that work for you?"</i>
Coki	Ya ya ya, Punya <i>trust issue</i>

Bahasa Inggris memang unggul dalam menyediakan istilah-istilah yang presisi, terutama dalam bidang psikologi. Seringkali bahasa Indonesia mengalami keterbatasan leksikal dimana satu kata dapat memiliki makna yang tumpang tindih. Sebagai contoh, kata "perjalanan" dalam bahasa Inggris bisa memiliki banyak sebutan tergantung konteks. Jika mengacu pada rute tertentu maka diksi yang tepat adalah "*path*" dan kalau mengacu pada perjalanan spiritual dan emosional maka diksi yang tepat adalah "*journey*". Lalu, diksi "kecemasan" dalam bahasa Indonesia mencakup spektrum yang luas, sedangkan bahasa Inggris membedakan secara jelas antara "*anxiety*" (kecemasan klinis) dan "*worry*" (kecemasan sehari-hari). Hal ini semakin terasa karena ilmu psikologi sendiri berasal dari Barat. Jadi, banyak padanan konsep inti psikologi yang terasa asing atau kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, istilah-istilah psikologi dalam bahasa Indonesia seringkali terasa kurang abstrak dari bahasa aslinya yang dapat mempengaruhi kedalaman pemahaman secara holistik.

4.2.1.7. Diksi netral

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Dan seharusnya mereka <i>respect</i> ke apa yang Bang coki pilih dan belakangan belum sesempurna itu ya realitanya berarti."

Ungkapan tersebut berfungsi untuk menormalisasi situasi, sehingga dapat mengurangi perasaan negatif dalam konseling. Hal ini disebabkan karena situasi semacam ini sebenarnya sesuatu yang wajar terjadi dalam konteks berbeda. Pemilihan diksi yang digunakan bersifat *non-judgmental* dan tidak menghakimi untuk menjaga netralitas konselor agar tidak terasa memojokkan klien.

4.2.1.8. Diksi konfirmasi

Klien	Dialog Konselor
Coki	<i>Even god</i> Bang coki masih agnostik ya masih belum bisa memutuskan antara... berarti religion pasti lebih enggak dong kalau yang Tuhan dulu aja masih agnostik berarti yang Religion masih belum. Setelah <i>god believe</i> baru mungkin ada <i>religion</i> -nya gitu oke dan Bang Coki nggak apa-apa membuka hal-hal seperti ini ke publik?
Anya	"Jadi jurusan kuliahnya Anya dipilihin Mantanmu berarti"
Anya	"Oke oke dan Anya menerima aja berarti nggak masalah", " <i>why?</i> "
Anya	"Dan itu Anya sempat ngikutin ya?"
Anya	"Yang itu ya sampai kena.. dipanggil KPAI itu ya", "ok"
Cania	"Cania nggak pernah terbelit-belit loh kalau ngomong kecuali dalam urusan ini, oke lanjut Ca."
Cania	<i>at least hati-hati</i> nih, ok

Coki	"Jadi seharusnya sesuatu yang Bang Coki lakukan untuk mengurangi stres, menimbulkan stres yang baru"
Coki	"Jadi yaudah"

Dialog-dialog di atas adalah ketika konselor melakukan konfirmasi terhadap pengalaman klien dan memberikan pertanyaan lanjutan untuk mengeksplorasi lebih jauh cerita dan emosi mereka secara mendalam. Komunikasi tersebut dikemas dengan diksi yang sederhana, sopan, dan *code switching* untuk penyesuaian dengan gaya bahasa klien. Lalu, pada dialog Cania ke selanjutnya adalah respon yang diberikan konselor sebagai cermin klien, bahwa klien seperti yang dicerminka lawan bicaranya. Secara diksi kasual seperti obrolan teman sedangkan dialog dengan Coki menggunakan diksi formal yang menunjukkan keseriusan masalah klien.

Klien	Dialog Konselor
Anya	"Oke, berarti Anya Bisa dibilang <i>clingy</i> ya sama pacar?", "nempel terus", "seminggu berapa kali?"
Anya	"Dan kamu nyaman dengan hal itu?", "ok"
Anya	"oke itu perlu buat kamu"

Konselor melakukan konfirmasi tindakan klien berdasarkan respons sebelumnya, dengan strategi:

- 4.2.1.8.1. Menggunakan diksi formal yang terstruktur.
- 4.2.1.8.2. Memadukan *code switching* yang diperjelas dengan bahasa Indonesia.
- 4.2.1.8.3. Mempertahankan nada lembut agar tidak men-judgmental.

Klien merespons positif dengan persetujuan eksplisit karena ucapan konselor sesuai dengan pengalaman subjektifnya.

4.2.1.9. Diksi advokasi

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Yang Bang coki perlu tahu, emang gak ada masalah kalau misalnya kita merasa itu bukan masalah—kita nggak perlu dipaksa untuk merasa itu masalah dari orang lain. Contoh misal saya merasa akrab banget dan sayang banget dengan keluarga terus saya bilang something is wrong with you coki You should love your parent. No! Di psikologi Kenapa disebut ilmu kejiwaan karena apa karena sifatnya singular, yaitu sifatnya subjektif banget. Jadi, apa yang menurut kita sehat belum tentu menurut orang lain sehat."

Pendekatan yang digunakan konselor dalam dialog ini merupakan kombinasi antara afirmasi otonomi klien dan upaya melawan penilaian sosial. Dengan menegaskan bahwa persepsi dan perasaan klien adalah sah, terlepas dari opini publik, sehingga membantu meningkatkan *self-esteem* klien. Dalam konteks ini, klien yang sedang berada di posisi dihakimi oleh lingkungan sosial. Konselor tidak hanya memvalidasi pengalaman klien, tetapi juga menentang opini publik terhadap klien. Dengan pendekatan ini, konselor berhasil membangun ruang aman bagi klien. Bahasa yang digunakan konselor tersasa elegan dan formal, dengan penggunaan campuran bahasa Inggris yang mempertegas kesan profesional. Pembentukan kalimat yang tidak terlalu langsung—seperti menghindari bahasa ibu yang memungkinkan timbul bias sentimen dan misinterpretasi.

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Tapi seenggak-enggak <i>mood</i> -nya Bang Coki tetap ada di sana <i>at least</i> membuat dia merasa didengarkan"

Coki	Dan bukan berarti benci orangnya cuman ya emang biasa aja, <i>but</i> main PS Kayaknya lebih penting.
Anya	"Supaya", "misal dalam bisnis <i>engagement</i> -nya tetap tinggi"
Anya	"Berarti Anya kemungkinan selingkuh tuh kecil ya ini ya?"

Dalam dialog-dialog tersebut, konselor juga menggunakan diksi yang bernuansa advokatif, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap posisi dan perspektif klien. Walaupun pembahasannya sedang tergolong biasa, konselor mampu mempertahankan pendekatan profesional yang khas dengan "mode konseling" yang terasa sangat dominan dan efektif. Pendekatan advokatif ini berhasil mempertahankan antusiasme klien. Pada dialog ketiga (Anya), ada perbaikan diksi secara langsung walaupun ada sedikit memberikan jeda. Tetapi, penyuntingan diksi konselor sangat cepat, sehingga tidak menimbulkan kecanggungan. Diksi pengganti yang digunakan konselor mengandung diksi formal dan code switching untuk menghaluskan bias sentimen kalimatnya, sehingga nuansa konseling dan efektivitas konseling tetap terjaga. Lalu, pada dialog keempat (Anya), pertanyaan yang dibuat konselor terkesan untuk mendukung posisi klien secara lisan meskipun diksi tersebut cocok untuk diksi konfirmasi.

Klien	Dialog Konselor
Anya	" <i>Wow, really?</i> ", "Habis nikah terus kamu disuruh berhenti main Instagram, pekerjaan kamu kan banyak di Instagram, duitnya. Kamu mau disuruh berhenti?", "Iya dia mampu", "Kalau diselingkuhin gimana bos kamu nggak bisa hidup sendiri nanti?", "makanya aku nggak pernah setuju orang yang

dilarang kerja karena itu asumsi yang lahir dari cowok, cowoknya pasti setia, atau at least cowoknya hidup lebih lama", "soalnya ada temanku yang orang tuanya masih 30 tahunan emang produktif banget tapi bapaknya kecelakaan meninggal, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain waktu udah ditinggal mati, ancur sekeluarga makanya aku pro cewek kerja apapun resikonya mau dilarang suami nggak bisa dong. Suami nggak berhak buat melarang, itu aku aja sih. Oke tapi menarik Anya *thank you for sharing*", "dan buat calon suami Semua orang sih nggak boleh melarang istrinya kerja", " Pertanyaan terakhir dengan semua Masa depan yang Anya inginkan Harapan-harapan kebahagiaan anak Anya di masa depan dan semua masa lalu yang Anya sudah punya hubungan Anya dengan keluarga *overall* sekarang ini are you okay?"

Advokasi isu perempuan bekerja disampaikan melalui diksi Gen Z (formal-informal dan code-switching) yang klop dengan karakteristik klien muda. strategi ini memungkinkan pembahasan topik serius tetap terasa relevan dan tidak dogmatis dengan secara eksplit menyebut ini subjektivitasnya.

4.2.1.10. Psikoedukatif

Klien	Dialog Konselor
Coki	"Biasanya yang kita sampaikan itu bentuk Harapan Kita, kita ingin dulu itu diperlakukan seperti itu"

Anya	"Iya Iya, itu kan berarti Anya masih belum tahu nih mau ke mana ke depannya, Harusnya kan kuliah Salah satu cara kita mengerucutkan tujuan kita dan nggak apa-apa Anya ngikutin?"
Cania	Ngomong berpendidikan tinggi aja tanpa emosi loh harusnya orang normal kan ada kek nggak enak-nggak enak dikit, ya nggak sih?
Coki	"Yang Bang coki perlu tahu, emang gak ada masalah kalau misalnya kita merasa itu bukan masalah—kita nggak perlu dipaksa untuk merasa itu masalah dari orang lain", "Di psikologi Kenapa disebut ilmu kejiwaan karena apa karena sifatnya singular yaitu sifatnya subjektif banget jadi apa yang menurut kita sehat belum tentu menurut orang lain sehat."

Konselor menggunakan teknik psikoedukatif dan pemetaan kognitif dengan bahasa yang sederhana. Karena pembahasan yang bersifat ilmiah perlu disampaikan secara cermat dan adaptif sesuai dengan kapasitas pemahaman klien. Pada dialog pertama, kedua, dan empat, konselor menghindari penggunaan diksi yang berstigma negatif ketika menghadapi klien dengan normal. Sedangkan klien ketiga ini menjadi pengecualian di mana ia tidak menunjukkan sensitivitas terhadap hal-hal tersebut. Sehingga diksi konselor bisa lebih *to the point*. Lalu, ketika pembicaraan mengandung konotasi yang lebih kompleks, seperti di dialog keempat, konselor secara otomatis menggunakan bahasa yang lebih formal. Meskipun aspek diksi formal ini telah banyak dibahas sebelumnya, penjelasan ini dimasukkan sebagai pelengkap.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Oke. Oke, tapi di sejauh yang aku tahu di Indonesia tuh banyak pola pacaran kayak gitu.", "Iya", "banyak ngatur-ngatur", "awalnya sih nggak sampe ngatur-ngatur biasanya privasi nggak dihargain. Jadi, mau <i>connect</i> -in Instagram aku mau login ke Instagram kayak gitu. Terus lama-lama mulai ngatur kamu temenan jangan sama sama ini temenan sama itu. Itu ujung spektrumnya adalah KDRT." "iya", "Kalau dilihat dari pola perilaku kadarnya itu biasanya terjadinya ada <i>step by step</i> -nya dan kalau kita ikutin terus ujung-ujungnya ke sana secara umum, ya makanya bagus kalau teman-teman yang

	nonton juga begitu tahu ada red flag, ini ada bendera merah nih, ini bakal jadi Toxic nih, itu memang harus diambil tindakan. Nggak harus langsung pisah tapi at least diomongin bahwa ini nggak baik loh dan Anya bagus untungnya Anya berontak. Setelah itu, pacaran lagi sama orang yang berbeda?", "selama", "ok"
--	---

Dialog tersebut menggunakan pendekatan psikoedukatif yang digabung dengan beragam strategi komunikasi termasuk kombinasi diksi sederhana dan formal. konselor memberikan edukasi psikologis, menormalisasikan pengalaman klien ("banyak pola pacaran kayak gitu"), mengafirmasi dan memvalidasi sikap dan keputusan yang diambil klien dengan diksi yang terampil terpadu. Membuat nuansa konseling menjadi informatif dan terapeutik.

Klien	Dialog konselor
Cania	"Ok ngerti. Nggak kaget sih kalau hal begitu Kania bingung terhadap mama kenapa ngomel. Sederhananya waktu Cania tumbuh tanpa seorang ayah juga nggak seberapa membuat Cania sedih. Jadi, aku yang lihat aku, nggak menghakimi ya, cuma Emang kalau menurutku dari yang Cania ceritakan emang aspek emosional tertentu, emosi-emosi tertentu itu tidak dominan dalam diri Cania. Tapi, tadi kita ngobrol sebelum online juga kita ngobrol, kita ngobrol tentang undang-undang, kita ngobrol hal yang salah secara umum tapi dibiarkan, Cania tuh <i>se-passionate</i> itu dan <i>Passion</i> adalah <i>emotion</i> . So, kalo menurutku berarti bukan tidak emosional. Tapi emosi emosi tertentu kurang kuat di diri Cania.", "Sentimen, sorry, sentimen berarti yang kurang kuat"

Konselor memberikan respons terapeutik yang mencakup:

- 4.2.1.10.1. Refleksi (mirroring) untuk menegaskan validitas pengalaman yang disampaikan klien.
- 4.2.1.10.2. Validasi emosional terhadap keunikan karakteristik psikologis klien.
- 4.2.1.10.3. Psikoedukasi mengenai profil emosional klien yang cenderung rendah dalam aspek tertentu.

Diksi yang diterapkan memadukan kesopanan berbahasa dengan code-switching ala generasi muda, serta menyesuaikan tingkat formalitas ketika penjelasan psikologis.

Klien	Dialog konselor
Coki	Ok bang, sebagai orang yang suka sama psikologi salah satu kaidah dalam psikologi yaitu <i>You should never judge other</i> . Bertolak belakang apapun <i>value</i> dengan klien. Tapi Bang Coki semakin tragis semakin tertawa, Bang.

Konselor menggunakan diksi psikoedukatif untuk menekankan sikap non-judgmental, sambil merefleksikan pola respons klien (seperti semakin tragis, semakin ketawa) sebagai bahan eksplorasi—bukan penilaian. Pendekatan ini memadukan validasi dengan edukasi untuk meningkatkan kesadaran klien tanpa kesan menghakimi.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Padahal kamu nggak ada niat ya apapun"
Anya	"Jadi, <i>part of your life</i> sebenarnya ikuti hilang ya Anya ya?"
Anya	"Merasa worth it nggak dengan yang ditukar dengan apa yang didapat?", "worth it, oke"

Anya	"Ya kalau dibilang worth it, worth it secara bisnis atau worth it secara yang lain?"
Anya	"Oke jadi Anya enggak keberatan ya punya, nggak bisa <i>se-lose</i> seharusnya Anya. Aku sih yakin Anya sih masih punya sisi <i>fun</i> -nya, Anya punya sisi manusiawinya Anya yang Anya harus kontrol, aku yakin Anya punya kayak gitu. Anya ngerasa <i>worth it</i> nggak untuk dikorbankan hal-hal itu?"

Konselor membahas konsekuensi tindakan klien melalui pendekatan psikoedukatif dengan memberikan pemahaman realitas kepada klien. Strategi komunikasi yang diterapkan memadukan *code-switching*, diksi halus, dan adaptif dengan lawan bicara, menciptakan dinamika konseling yang efektif.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Oke, yang sering teman-teman dari psikolog dan psikiater hadapi itu yang paling susah bukan menyembuhkan orang yang sakit sebenarnya, yang paling susah menyembuhkan stigma masyarakat tentang <i>mental illness</i> . Jadi <i>mental illness</i> sering dianggap apa ya negatif, bahwa, wah kalau punya <i>mental illness</i> itu parah hidupmu kurang iman tuh, kurang sholat tuh 'kurang salat mata**'"
Anya	"Ngeselin juga", "iya", "Jadi karena stigma itu akhirnya orang tuh yang punya masalah mental nggak berani buat ke psikolog ke psikiater nggak berani padahal itu benar-benar penyakit dan penyakit nggak semua karena faktor lingkungan, faktor genetik pun ada, nah kalau faktor genetik kamu nggak punya pilihan lain dong selain berobat gitu. <i>Oke thank you Anya for sharing</i> . Nah yang aku tahu juga dari <i>borderline</i> itu ketakutan dalam ditinggalkan orang yang penting buat kita. Kita ngerasa kayaknya aku udah nggak disayang lagi deh sama dia. Anya sering nggak sih tanya ke pasangan: kamu Beneran sayang gk ke aku?"

Konselor memposisikan diri sebagai teman bicara egaliter setelah klien menyelesaikan narasi pengalamannya. Dalam segmen diskusi tentang stigma masyarakat, konselor kemudian berbagi perspektif profesionalnya mengenai isu tersebut. Setelah itu, mengapresiasi klien karena telah berbagi pengalamannya. Penggunaan diksi konselor terdapat:

- 4.2.1.10.4. Kombinasi diksi informal dan formal yang cenderung ke formal karena pembahasan edukatif,
- 4.2.1.10.5. *Code switching*, umpatan terkontrol sebagai kejujuran yang resonan dengan generasi muda sehingga membangun hubungan yang autentik,
- 4.2.1.10.6. dan tetap mempertahankan nuansa halus dan profesional yang adaptif dengan klien.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Jadi kenapa aku tuh langsung tanya ke hubungan Anya di keluarga tadi ketika aku tahu Anya <i>clingy</i> banget itu karena salah satu <i>attachment style</i> (gaya kemelekatan) kita sama pasangan kita yang emang <i>style</i> itu bisa melalui dari hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau <i>attachment theory</i> itu. <i>So, I'm sad for you</i> . Tapi, aku harap itu bisa membantu Anya membentuk Anya yang kuat kayak gini sekarang. <i>Even</i> harus dibayar dengan kesulitan Anya dengan kesendirian. Ok, Anya setakut apa sama merasa sendiri? kalau Anya nggak pacaran gimana waktu jomblo gimana perasaannya?"
Anya	"Dan mungkin itu lubang yang diusaha Anya isi dengan pasangan ya?", " <i>yes, exactly</i> ", "dan dia juga ke kamu", " <i>do you expect to get married?</i> ", "Ok, kamu pengen banget nikah"

Dialog di atas adalah ketika konselor telah mengetahui kondisi klien dan memperdalamnya. Setelah klien ditanya, konselor memberikan psikoedukasi dengan diksi formal, advokasi, dan code-switching. Konselor berhasil menciptakan pengalaman terapeutik di mana klien merasa benar-benar dipahami dan berada dalam ruang yang aman, dengan tetap mempertahankan standar profesional.

4.2.1.11. Probabilitas

Klien	Dialog Konselor
Coki	Dan mungkin karena kita terbiasa pikir kalau orang lain punya masalah, kenapa dia harus mikirin masalahku ya? Mungkin itu juga yang membuat Bang Coki berpikiran yang sama ketika ada orang lain <i>Want to share their burden to you</i> .

Konselor secara strategis menawarkan perspektif tambahan yang berfungsi untuk memperluas kerangka pemahaman klien, sambil tetap memvalidasi pengalaman subjektif yang telah diungkapkan sebelumnya. Pernyataan yang eksploratif ini disampaikan melalui diksi formal yang cermat, menciptakan nuansa profesional dan penggunaan code switching (peralihan penggunaan bahasa) yang membantu meningkatkan abstraksi pembicaraan.

Klien	Dialog Konselor
Anya	"Ok, Jadi keinget sama ceritanya siapa ya Bang Rispo Juga karena dia nggak dapat, dia di awal itu nggak dapat kasih sayang dari bapak kandungnya waktu dia punya anak dia baru ngerasa, 'Aku nanti pengen jadi bapak yang dekat sama anakku'. Tapi ujung-ujungnya itu juga memperbaiki hubungannya Bang

	Rispo dengan bapaknya sih waktu itu. Jadi setelah Rispo ngerasain 'Oh mungkin bapakku juga sayang cuman nggak tau aja caranya', oke dan itu nggak sama, setiap orang beda. Anya kalau misalnya nanti nikah sama pacarnya Anya, Anya berharap banyak sama pernikahannya Anya?", "Bisa bahagiain Anya", " <i>and if it fails</i> , kalau misal udah 3 tahun pernikahan <i>you have a baby</i> , kalian punya anak, dia selingkuh <i>What will happen?</i> ", "Kamu nggak pernah bayangin dia selingkuh sebelumnya?", "Oke kalau terjadinya setelah menikah", " <i>at least gak cerai</i> , ngerti, hidup bareng, nggak harus saling mencintai oke", "Kamu bakal mengorbanin <i>happiness</i> kamu untuk anak?", "iya emang"
Anya	"Ok, tapi itu aku harap nggak akan terjadi sih"
Anya	"Kalau dia nggak selingkuh. tapi dia meninggal duluan?", " ya nggak apa-apa loh, pacarnya Anya gapapa loh kamu mati duluan?"

Konselor menceritakan sedikit pengalaman klien lain yang relevan bertujuan untuk:

- 4.2.1.11.1. Memberikan perspektif komparatif.
- 4.2.1.11.2. Menormalisasi pengalaman.
- 4.2.1.11.3. Memfasilitasi proses identifikasi klien.
- 4.2.1.11.4. Menjembatani untuk pertanyaan eksploratif berikutnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjukkan:

- 4.2.1.11.5. Presisi dalam menggali isu sensitif.
- 4.2.1.11.6. Penggunaan *code switching* untuk memperhalus intensitas.
- 4.2.1.11.7. penggunaan sesuai tingkat *rapport* yang telah terbangun.

Respons konselor terhadap jawaban blak-blakan klien dijadikan bahan humor ringan yang berfungsi sebagai transisi emosional dan Pengurangan ketegangan. Dengan tetap mempertahankan prinsip non-sarkastik, kontekstual, dan respek terhadap klien.

4.2.1.12. Diksi validasi

Klien	Dialog Konselor
Coki	Oh ok, daripada Bang Coki harus memaksakan diri untuk pura-pura <i>care</i> , untuk pura-pura mendengarkan.
Coki	Dan bukan berarti benci orangnya cuman ya emang biasa aja, <i>but</i> main PS Kayaknya lebih penting.

Dalam dialog di atas, konselor menerapkan diksi validasi dan advokasi atas tindakan dan perasaan klien. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengalaman subjektif klien adalah sah secara psikologis, terlepas dari norma atau penilaian masyarakat yang mungkin bertentangan. pemilihan diksi tetap terdengar formal, elegan, dan adaptif dengan gaya bahasa klien.

Klien	Dialog Konselor
Anya	"Ada <i>related</i> -nya"
Anya	"Wow setiap hari"
Anya	"Bercanda alam bawah sadar tepat sekali sih"

Pada dialog di atas adalah contoh ketika konselor memvalidasi klien, yang sebenarnya banyak diksi tersebut digunakan. Namun, bergabung dengan

diksi-diksi lainnya. Respon konselor memvalidasi sekaligus mengafirmasi istilah yang dibuat klien sendiri yang menandakan klien meresapi obrolan dalam konseling.

4.2.1.13. Pertanyaan kompleks

Klien	Dialog Konselor
Coki	<p>"Ok, Bang Coki <i>I have a question, You are an agnostic</i>, sama keluarga juga nggak deket-deket banget, sama temen juga terbatas, dan ke yang terbatas pun Bang Coki gak semudah itu untuk <i>share your burden</i> tapi setiap manusia memiliki Masa ketika dia jatuh, jatuh sejatuh-jatuhnya dia di sebuah tebing yang sangat gelap dan <i>sometimes we need to cry</i>, kita ingin menangis. Buat orang yang ingin punya sahabat dekat yang dia tidak ada merasa merepotkan atau sungkan untuk curhat mereka bisa dapet itu di tempat dia bercerita mungkin ke pasangan. <i>some of us</i> cerita ke keluarga dan buat yang tidak beruntung yang gak punya teman dekat pasangan Sebatang kara, <i>literally</i> sama keluarga gk dekat, mereka yang beragama satu salah satu benefit dari orang-orang yang beragama yaitu bisa menjadi Pelipur lara jadi ketika dia nggak punya siapa-siapa. Kemudian kalo yang muslim salat, habis salat dia nangis dia curhat <i>somehow</i> dari nangis-nangsinya walaupun enggak dapat jawaban saat itu juga dia merasa lega telah menumpahkan Semua yang dia khawatirkan begitu pula ke ke orang Kristen atau budha apapun itu. Kalau Bang Coki nangis ke siapa bang?</p>
Anya	<p>"Oke kalau gitu kita mulai boleh pertanyaan-pertanyaannya Anya ya, di awal ini aku ngerasa ada yang ingin aku langsung nanyakan ke Anya tuh dilihat sama publik sama follower-followermu dianggapnya seksi cantik banget body-nya bagus. Anya emang ngelakuin itu <i>in purpose</i> karena urusan bisnis atau Anya risih sebenarnya kalau dilihat sebagai orang yang seksi?"</p>

Konselor menerapkan kombinasi teknik dan pertanyaan berlapis dengan konstruksi yang kompleks diawali dengan elaborasi yang panjang, diakhiri dengan pertanyaan inti yang singkat namun padat makna. Menggunakan *code switching* untuk menghindari bias bahasa, tapi di saat bersamaan ada penekanan dengan bahasa ibu untuk meningkatkan sentimental diksinya. Pertanyaan berlapis juga bernuansa provokatif untuk mendorong eksplorasi klien, khususnya dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Oke tapi kamu senang atau risih di <i>objectify</i> sama <i>follower</i> kayak cuma dilihat secara fisik doang?"
Anya	"Tapi pernah baca komen berarti, komen kasar?", "kalau komen yang paling nyakitin benar-benar paling nyakitin anya itu tentang apa komennya?"
Anya	"Ok, kalau bukan komen jorok komen Yang bener-bener nyakitin Anya itu komen apa?"
Anya	"Enggak ada, Oke, udah kelas Kakap Dia bisnisnya udah jago, ngerti nggak sih maksudku, <i>you are business woman who knows to do it right I think respect respect</i> , Iya bagus keren banget, oke."
Anya	"Iya karena itu maunya mereka, <i>damn! Damn! that's cool! that's cool!</i> "

Konselor menerapkan teknik pertanyaan beruntun yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman klien secara mendalam dan memperoleh klarifikasi mengenai situasi yang dihadapi. Hal ini memungkinkan eksplorasi mendalam. Akan tetapi, berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan jika tidak diimbangi teknik pendukung empati lainnya. Dalam hal ini, konselor berhasil membuat pertanyaan-pertanyaannya dibarengi dengan penggunaan diksi empatik yang menciptakan rasa aman dan *code switching* Inggris-Indonesia untuk menghindari sentimen bahasa. Setelah memperoleh kejelasan dari jawaban klien, konselor memberikan apresiasi dengan bahasa Inggris yang menambah nilai abstraksi pujian dan nuansa profesionalitas dalam berinteraksi dengan karakteristik klien seperti Anya Geraldine. Penggunaan diksi vulgar dalam pujiannya tidak bernuansa buruk karena merupakan dialektika bahasa anak remaja, seperti padanannya dalam bahasa Indonesia "gila keren banget".

Klien	Dialog konselor
Coki	<i>and you find it funny</i>
Coki	<i>even on your own tragedy.</i>
Coki	Dan lucu tidak sama dengan <i>happy</i>
Coki	Bang <i>Are you serious?</i> soalnya itu biasa muncul dari omongan orang... putus asa Bang
Coki	Tahu nggak sih yang menyebalkan apa? bang coki ini cerita antusias <i>but, deep Down I feel that is something very very Dark Inside</i> you bang
Coki	<i>I understand, Bang coki Thank you very much</i> sudah mau terbuka

Dalam penutupan sesi, konselor secara sengaja memilih diksi lugas "putus asa" tanpa diperhalus untuk menilai risiko bunuh diri yang akurat. Pendekatan

ini, meski menimbulkan ketegangan emosional, tapi kewajiban etis profesional dalam menangani kasus krisis dengan kejelasan dan ketepatan.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Oke, kalau Anya titik terendah ini Anya mau cerita nggak apa-apa, K\kalau nggak ya gk apa-apa, kalau terendah Anya kapan?"
Anya	"Ok, nggak papa nanti di-cut"
Anya	"Ya ya ya, akhirnya engga ya, akhirnya berhenti"
Anya	"Tau. <i>Border Line personality disorder</i> ", "terus dia-nya nawarin <i>treatment</i> gak?", "pakai pengobatan medis nggak, obat-obatan?"
Anya	"Ya karena psikolog ya bukan psikiater ya"
Anya	"Hmm.. Hmmm.. Ya ya ya akhirnya nggak ya akhirnya berhenti"
Anya	" <i>And it works?</i> ", "Emang salah satu <i>symtoms</i> -nya <i>borderline</i> itu ketakutan yang tinggi akan ditinggalkan orang lain terutama pasangan. Takut diabaikan takut dibuang. Jadi Anya sama pasangan sangat dekat ya, oke sama yang sekarang?"
Anya	" Dan gak <i>toxic</i> yang ini"
Anya	"Ya berantem-berantem tipis ada lah"
Anya	"Iya dong"
Anya	"Berantem itu sehat kok, kalau nggak pernah berantem berarti jangan-jangan nggak peduli kalian, saling nggak peduli"
Anya	" <i>I see, good for you, good for you</i> "

Konselor menanyakan pengalaman titik terendah dalam hidup klien, dengan menegaskan kebebasan klien untuk bercerita. Klien awalnya ragu, tapi langsung mengatakan tidak apa-apa menceritakannya sambil tertawa. Saya pikir ini adalah bukti bahwa konselor berhasil dalam menciptakan konseling

yang efektif dengan teknik dan pendekatan yang dikemas oleh diksi yang sesuai. Pada dialog ini, konselor memdaukan diksi halus, code switching, dan kombinasi formal-informal dalam penyampaian psikoedukasinya. Pada dialog selanjutnya, fase pendalaman masalah dilakukan melalui diksi informal, halus dan code-switching, meski menghadapi resistensi alami klien. Konselor secara bijak memposisikan diri sebagai pendengar aktif, menghormati hak berbicara klien dalam menentukan hal apa yang siap diangkat sebagai masalah, sambil tetap mempertahankan suasana terapeutik dengan memvalidasi dan mengafirmasi jawaban klien.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Nah ini bukan pertanyaan, cuman aku mau cerita dikit tentang pemikiranku bagaimana nasibnya orang yang good looking, yang aku bayang-bayangin nih kalau misal jadi Anya geraldine itu jauh lebih susah sebenarnya dalam mendapatkan pasangan atau mencari pasangan yang bener-bener cinta sama kita, lebih susah! Kenapa lebih susah? emang kandidatnya lebih banyak. Tapi untuk memfilternya yang bener-bener cinta sama kita jauh lebih susah karena apa? karena orang yang tertarik buat mendekati Anya itu susah kita tahunya dia beneran cinta sama kita atau fisik kita atau kecantikan kita aja dan barangkali kita jadi tropi buat dia, jadi piala yang aku bisa nih dapetin Anya cuma buat jadi <i>challenge</i> diri dia, kepuasan pribadi dia. Jadi, buat orang good looking Sebenarnya, mendapatkan orang-orang yang benar benar tulus itu lebih susah, sama jadi orang tajir nyari temen lebih sulit daripada jadi orang yang gak tajir karena yang tulus jauh lebih dikit gitu. So, Anya merasa kalau Anya tuh dilihat cuma fisiknya aja sama-", "ok sering", "Kalau cowok"
Anya	"Iya, nggak, kalau misal cowok yang deketin kamu. Kamu pernah nggak sih ngerasa kaya, liat <i>what beyond my body</i> gitu loh, aku ni punya <i>something</i> loh yang aku bisa, Jangan pernah lihat fisikku tok"

Anya	"Oke iya kan berarti lebih banyak yang lihat dari fisik kan.", "Anya pernah nggak ngerasa pengen banget orang lain tuh lihat bukan dari fisiknya. tapi apa yang Anya punya di dalam kek gitu", "Apa yang pengen orang lihat dari Anya yang sebenarnya Anya pengen?"
Anya	"Bisa jelasin simpel gak?"
Anya	"Iya, apa Anya yang pengen dilihat orang atau dikenal orang?"
Anya	"Yang personal ke kamu", "Iya dan emang dapetin pasangan yang bisa menghargai kita lebih dari ke dari fisik jauh lebih susah dong. Oke kalau Anya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi pernah bayangin nggak Anya udah kalah saing nih sama selebgram selebgram baru, attention masyarakat udah mulai geser dari Anya, Anya kan pengen bikin mereka sayang biar mereka nggak lepas dari Anya Dan kalau itu terjadi apa yang bakal Anya rasain?", "5 tahun lagi", "ok, udah mulai berkarir di yang lain"

Konselor berbagi pikirannya mengenai kondisi orang yang *good looking* dan klien terasa sedikit defensif dengan pembahasannya. Tapi, karena *trust* sudah terbangun bahwa ini konseling, bukan interogasi, maka klien terbuka dengan jawabannya. Meski dengan beberapa *follow up* pertanyaan agar lebih mengerucut dan mendapat jawaban yang sesuai. Konselor menggunakan diksi bahasa Gen-Z yang lugas namun tetap terstruktur (formal-informal hybrid), konselor mengeksplorasi isu sensitif klien *good-looking secara bertahap*. Pertanyaan beruntun yang diperhalus intensitasnya dengan *code switching* membuat pembahasan mendalam tanpa mengorbankan rapport, menunjukkan kemampuan komunikasi yang tinggi.

4.2.1.14. Diksi halus

Klien	Dialog konselor
Anya	"Di media sosial kalau orang udah <i>famous</i> banget Instagram <i>follower</i> -nya banyak itu pasti punya <i>haters</i> . Nah Anya punya <i>haters</i> nggak?"
Anya	"Yang cuma ngomen-ngomen gak penting"
Anya	"Sok cantik"

Pada dialog di atas, konselor mengajukan pertanyaan untuk membuka eksplorasi pengalaman. Pertanyaan dikemas dengan diksi yang halus agar klien tetap nyaman dan terbuka. Konselor menjaga diksinya untuk menghindari sentimen negatif, terutama dengan karakteristik klien wanita muda dan terkenal. Kemudian, dialog dengan pemilihan diksi halus ini menjadi keunikan karakteristik pendekatan konselor dari sesi konseling Anya Geraldine dalam membangun konseling yang efektif.

Klien	Dialog Konselor
Anya	"Ngomong-ngomong soal <i>haters</i> ya aku juga heran kan Anya, bang Muslim sama Bang Coki kan di hate Ya wajar dong, Bang Coki sama Bang Muslim pernah ngomong yang ngawur-ngawur Misal buat sebagian orang yang berlawanan sama mereka itu wajar. Tapi Anya nih Aku lihat nggak pernah ngomong sesuatu yang kontroversial banget yang berlawanan sama keyakinan umum masyarakat. Terus, Anya nggak pernah <i>encourage drugs</i> , ok. Anya juga Maksudnya Biasa aja cuma foto seksi gitu. Tapi kenapa kok orang-orang tetap hate sama Anya itu yang aku itu pikirkan <i>why</i> and then aku riset Aku nyari tahu kenapa <i>why we hate</i> orang lain. Jadi salah satunya yang paling besar adalah jealousy, mereka jauh di dalam lubuk hati mereka mereka tuh pengen jadi kayak orang yang mereka benci, oke, yang kedua itu karena mereka punya banyak kebencian di dalam hidupnya, ketidakpuasan mereka dalam kehidupan, dia pengen nggak terima kayak gitu nggak bisa, akhirnya dia marah sama orang yang di atas, sama seperti orang miskin yang benci ke orang kaya dan dia: oh kamu antek kapitalis. Seandainya mereka ditukar posisinya mereka dengan senang hati mau jadi orang kayanya. Jadi, kebencian mereka besar karena cemburu sama, ya emang mereka punya penuh kebencian di dalam dirinya. So, setuju banget sama Anya enggak perlu

diambil pusing orang-orang *it's good.*"

Saya menemukan sebuah dialog yang cukup panjang. Dari rangkaian percakapan tersebut, saya memilih bagian terpanjang dari dialog konselor untuk di-*highlight*. Dalam dialog tersebut, terdapat banyak sekali kombinasi bahasa, antara lain:

- 4.2.1.14.1. Bahasa formal
- 4.2.1.14.2. Bahasa sederhana
- 4.2.1.14.3. *Kode switching*
- 4.2.1.14.4. Bahasa halus
- 4.2.1.14.5. Afirmasi
- 4.2.1.14.6. Validasi
- 4.2.1.14.7. Advokasi

Kombinasi penggunaan bahasa ini sangat kompleks. Hal tersebut menciptakan semacam harmonisasi, yang menunjukkan penggunaan diksi yang efektif dalam proses konseling. Selain itu, terdapat juga unsur edukatif dan penggunaan diksi eufemisme, yang semakin memperkaya komunikasi antara konselor dan klien. Secara umum, penggunaan bahasa Inggris oleh konselor sering dimanfaatkan sebagai bentuk eufemisme, yaitu untuk menyampaikan hal-hal sensitif dengan cara yang lebih halus dan dapat diterima oleh klien.

4.2.1.15. Pertanyaan eksplorasi

Klien	Dialog konselor
Anya	"Oke, tapi emang kamu secara personal <i>feeling better</i> ketika followers kamu baik ke kamu?"

Anya	"Oh kirain kayak yang udah nggak akan mempengaruhi kamu"
Anya	" <i>Ok, and you feel better</i> kalau dapat validasi atau semangat dari mereka. Oke. Seharusnya kalau kamu dapat hal-hal positif dari mereka, seharusnya ya konsekuensi logisnya kalau dapat yang negatif juga mempengaruhi kalau misal pas Anya tiba-tiba dapet apa—isu apa tertentu gitu banyak yang <i>hate Comment</i> , itu harusnya Anya juga terpengaruhi karena pas positif Anya terpengaruh waktu negatif tanya juga harusnya terpengaruh"
Anya	"Kehidupan personal Anya pernah gk sih ngerasa kesulitan lagi untuk mendapatkan privasi?", " <i>Like anything you do eyes are watching</i> "
Anya	"Ok, iya kayak gitu, iya"
Anya	"Oke menarik ya! Baik, kalau misalnya Anya jalan sama orang yang Anya nggak pengen orang lain membuat isu tertentu terus gimana tuh?"

Dialog di atas merupakan contoh saat konselor mengeksplorasi pengalaman klien. Meskipun banyak dialog serupa, bagian ini dipilih karena menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam mengeksplorasi pengalaman klien, terdapat berbagai kombinasi penggunaan bahasa yang beragam. Dalam interaksi ini, konselor menggunakan beberapa teknik seperti, pertanyaan eksploratif, deduksi psikologis, dan psikoedukatif. Dengan tetap konsisten penggunaan diksi halus, eufisme, dan formal. ketiganya berharmonisasi dalam menciptakan efektivitas konseling.

Klien	Dialog konselor
Cania	Oke jadi kalau ngelihat di mall atau di taman lihat ada anak kecil main anak sama ayahnya nggak ke- <i>trigger</i> emosi apapun?
Cania	Jadi nggak ada istilahnya membanding-bandingkan tuh nggak ada?
Cania	<i>so you just struggle with your family life</i>

Pada dialog ini juga konselor berupaya mengeksplorasi pengalaman klien dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mendeteksi respon sentimen klien. Namun, klien tidak menunjukkan tanda-tanda tersebut. Lalu, konselor mengonfirmasi hal tersebut. Diksi-diksi yang digunakan dalam dialog ini

adalah diksi keseharian dan code switching. Klien dengan karakteristik logis memang menjadi kemudahan bagi konselor dalam berdialog karena tidak ada hambatan emosional yang dapat mengganggu efektivitas konseling.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Ok Anya, satu lagi pertanyaan, Anya lebih gampang cemburu ama siapa? orang yang punya hubungan pacaran sangat langgeng, harmonis, <i>happy</i> , cocok, atau sama orang yang keluarganya utuh dan bahagia?"
Anya	"Ok Anya, Anya sama mama gk deket berarti setelah cerai tuh Anya tinggal sama mama, harusnya Anya deket kan sama mama. tapi Anya gak deket hubungannya", "Tadi Anya bilang deket sama adik, <i>is that mean</i> gak seberapa ke mama?"
Anya	"Dan sampai kapan agak renggang nya tuh?"
Anya	"Jadi kamu bisa dibilang kasih sayang dari orang tua kurang, <i>from both of them?</i> "
Anya	"I understand", "Iya dong, peluk, terus ngobrol lah, curcol bareng lah, gosip bareng, ngobrol bareng", "oke, oke"

Selanjutnya, dialog konselor di atas penggunaan pertanyaan eksploratif untuk menggali kelemahan klien. Rapport yang sudah terbangun membuat klien sangat mudah untuk terbuka. Beberapa unsur diksi dalam dialog ini yaitu, penggunaan code-switching, bahasa yang halus, dan diksi konfirmasi terhadap fakta negatif. Lalu, klien menanyakan bagaimana ketika anak dan ibu kondisi normal, maka disebutkan oleh konselor. Pada klien yang menunjukkan resiliensi, konselor menghindari advokasi sentimental berlebihan agar menjaga keautentikan support. Jika ucapan dukungan tidak

digunakan secara proporsional, maka akan muncul kesan kurang memahami klien atau bahkan merendahkan.

Klien	Dialog konselor
Cania	"Oh ok, Cania setelah bertemu dengan bapak tadi, Cania kan ceritanya ketawa kita juga ikutan ketawa, tapi somehow aku merasa juga ketawa-ketawa sedih kayak gimana ya kayak ketawa-ketawa kecut, anj**g itu gelap banget ngerti nggak sih", " <i>genuinely</i> lucu, ok berarti.."
Cania	"Dan nggak ada sedih, nggak usah sedih deh, marah marah ke Bokap: ke mana aja? <i>why don't you give love that I should have?</i> "
Cania	"Oke berarti kan ya sejak kecil kan nggak pernah kelihatan sama orang lain terlihat sama sosok Ayah Cania. Orang lain ada nggak sih yang pernah ngomong ke Cania tentang itu atau menanyakan Cania tentang itu?"
Cania	"jadi orang makin ngerasa bersalah ya"
Cania	"Cania bingung dianggap nggak peduli, <i>ignorant</i> , wow, oke."

Dialog di atas adalah ketika konselor merefleksikan dan mengeksplorasi sisi emosi klien yang tidak lazim (rendah sentimen) dibanding orang bermasalah pada umumnya yang mencari konseling. Pendekatan komunikasi yang digunakan sangat spesifik dan jarang digunakan sehingga, dinamika terapeutik yang terbentuk juga berbeda signifikan dengan kasus-kasus konvensional. Pendekatan ini menggunakan diksi kasual yang adaptif dengan klien generasi muda perkotaan.

Klien	Dialog konselor
Cania	"Dan?"

Satu kata yang sangat singkat diucap konselor ini meminta penjelasan lebih lanjut kepada klien. Konselor tidak menambahkan pertanyaan spesifik mengenai masalahnya. Namun, klien bisa memahami dan menjelaskannya secara komprehensif. Komunikasi yang efisien seperti ini menunjukkan spektrum sepemahaman yang tinggi.

Klien	Dialog konselor
Cania	"Kalau suatu hari beneran ternyata dia di hotel dan dia, ini cuman Seandainya ya, oke hipotesis ya, dan ternyata emang dia <i>cheating</i> , <i>what do you think would you feel?</i> "
Cania	"Oke tadi kan aku membayangkan sebuah kejadian yang menurutku paling berdampak terhadap Sisi emosional Cania dan ternyata nggak terlalu dan solusi yang muncul pun malah, wow oke-"
Cania	" <i>Okay, I understand</i> , mungkin ini pertanyaan terakhir yang sebelum <i>closing</i> Cania, kalau pertanyaan seperti itu tidak cukup men- <i>trigger</i> sisi emosional Cania, ada nggak sih, ada nggak kejadian apa yang menurut Cania, bisa jadi belum terjadi atau bisa jadi sudah terjadi yang sangat-sangat emosional?", "Oke iya iya iya yang sedih berduka", " <i>yes yes</i> ", "ok"

Eksplorasi dampak emosional mengungkap pola respons klien yang sangat rasional dan sistematis. Akhirnya, konselor merespons dengan strategi Penyerahan inisiatif yaitu menyerahkan langsung pertanyaannya pada klien. Konselor menggunakan diksi atau pilihan kata yang kerap kali digunakan dalam lingkungan pertemanan anak muda khususnya gen Z (informal, code-switching, lugas) yang selaras dengan karakteristik klien, sekaligus menghormati sistem pemrosesan uniknya.

4.2.1.16. Diksi vulgar

Klien	Dialog konselor
Anya	"Damn"
Anya	"Buset"

Penggunaan diksi informal seperti "damn" dalam konteks tertentu justru dapat berfungsi sebagai alat terapeutik yang efektif. Dalam bahasa sehari-hari anak muda, kata-kata seperti ini kerap kali digunakan, sehingga ketika konselor menggunakannya dalam kadar yang sesuai akan menciptakan nuansa egaliter dan mengurangi kesan hierarkis. Strategi ini menghasilkan beberapa manfaat psikologis:

- 4.2.1.16.1. Menurunkan *defensive mechanism* klien.
- 4.2.1.16.2. Membangun relasi konseling yang lebih akrab.
- 4.2.1.16.3. Meningkatkan keterbukaan emosional.
- 4.2.1.16.4. Menciptakan kesan kesetaraan.

Namun, penerapannya perlu beberapa pertimbangan matang seperti:

- 4.2.1.16.5. Harus sesuai dengan latar belakang dan karakteristik klien.

- 4.2.1.16.6. Digunakan pada momen yang tepat.
- 4.2.1.16.7. Tidak mengurangi profesionalitas konselor.
- 4.2.1.16.8. Tetap mempertahankan batasan etis.
- 4.2.1.16.9. Disertai kemampuan membaca situasi yang baik.

4.2.1.17. Klarifikasi

Klien	Dialog konselor
Cania	Cania kan sering cerita juga di podcast atau di video-videonya kalau dia dibilang korban bullying Tapi dia nggak pernah merasa sedikitpun. Emosi alamiah korban bullying kayak minder, terus ada di-mood yang depresif.
Cania	Oh teman-teman jaman.. SMA? SMP oke
Cania	So, kalau aku lihat ya Secara umum manusia itu kan memiliki aspek kognitif afeksi. Afeksi itu perasaan atau emosi dan biasanya, bukan biasanya, menurut aku pribadi masyarakat kita itu banyak yang kuat secara emosi. Jadi, kayak stimulus-stimulusnya cukup sejak kecil, masyarakat di Indonesia itu emosionalnya kuat dan itu dibuktikan sama salah satu penelitian di Sam Ratulangi waktu itu, direkam eeg itu. Manusia di Indonesia tuh kebanyakan emotif orangnya, sangat dipengaruhi emosional. Nah yang menarik dari Cania itu, Cania sepertinya kebalikannya ya. Aspek emosinya Cania itu tidak setinggi orang-orang pada umumnya, apa aku salah?

Pada segmen awal dialog ini, konselor memulai dengan eksplorasi mendalam untuk mengklarifikasi karakteristik unik klien yang menunjukkan tingkat sensitivitas emosional yang sangat rendah terhadap stimulus negatif. Lalu, klien memperlihatkan pola pikir yang sangat rasional, tapi kemampuannya terbatas dalam memproses atau merespons pengaruh emosional. Kemudian,

konselor memberikan psikoedukasi dengan menjelaskan perbedaan signifikan antara emosional klien dengan kecenderungan umum masyarakat yang lebih emotif. Penggunaan diksinya kasual ketika eksplorasi dan bertransisi ke diksi formal saat penyampaian materi edukatif. Penyusunan kalimat yang tetap terstruktur rapi dengan kombinasi gaya santai.

4.2.1.18. Diksi bercanda

Klien	Dialog konselor
Cania	"Cari", "Pasti pakai metode saintifik ya"
Coki	"Dan memang masalahnya yang barusan kita tertawakan itu <i>happens in real life</i> Robbin Williams contohnya"

Humor dalam konseling menjadi alat efektif ketika klien sudah menunjukkan kecenderungan humoris, menciptakan golden time untuk interaksi yang lebih manusiawi. Hal yang dianggap lucu oleh klien ini bersifat subjektif, konselor dapat merespons dengan ikut menertawakannya juga. Respons berfungsi memvalidasi sisi lain klien yang menganggap lucu hal-hal yang terjadi di hidupnya dan memperkuat hubungan konseling. Pendekatan ini menyeimbangkan keseriusan proses konseling sekaligus memberikan ruang bagi klien untuk berekspresi sebebasnya. Lalu, hal ini menjadi semakin relevan ketika kliennya adalah tipikal *dark joke* (komedi gelap) seperti Coki Pardede. Baginya, menertawakan suatu hal juga bisa menjadi terapi melepas stres.

Klien	Dialog konselor
Anya	"Kalau.. titik terendah pernah punya nggak?"
Anya	"yap, kecuali Dustin", "punya", "ya itu pas waktu dia sama-", "Dustin aja"

punya apalagi orang lain"

Dalam interaksi ini klien melakukan sedikit komedi dan klien pun tertawa. Tapi, rasa penasarannya membuatnya bertanya apakah itu serius. Fenomena ini menunjukkan perbedaan latar belakang antara konselor dan klien. Namun akhirnya, konselor mengklarifikasi candaannya dan memvalidasi persepsi klien dengan mengulang kalimat klien yang juga sebagai bentuk afirmasi.

4.2.1.19. Penyebutan fakta

Klien	Dialog konselor
Coki	"Jadi, warnanya tuh kelihatan jelas. Bang, yang satu lagi, yg jadi pikiranku tuh komedian sebenarnya, yang komedian sejati ya, dia itu akan cenderung turun jatuh ke workaholic. bedanya sama workaholic pada umumnya misal <i>accounting</i> dia kerja di perusahaan big four misalkan di twc eway dan lain-lain. Kalau dia workaholic di sana dia kehidupan personalnya akan habis untuk memikirkan dunia profesional. Dia di rumah sama keluarganya nggak ada waktu buat ngobrol sama anak sama istri juga gitu-gitu aja yang dipikirkan pekerjaannya. bedanya sama komedian kalau <i>workaholic</i> . <i>Workaholic</i> pada umumnya, objeknya adalah hal yang ada di kantor. Kalau komedian Seorang <i>workaholic</i> , objeknya adalah kehidupan personalnya <i>and that's fucked up bro!</i> "
Coki	Iya dan apalagi mereka dituntut untuk tampak positif
Coki	Ok Jadi, tanpa aku tanya secara verbal bang coki mengakui bahwa <i>stressful to be comedian</i>

Dialog di atas merupakan contoh ketika konselor mengungkapkan fakta-fakta yang cukup menyakitkan atau sensitif kepada klien. Fakta-fakta ini disampaikan untuk membantu klien menyadari realitas situasi yang dihadapinya. Penggunaan diksi dalam konseling bersifat formal, sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya. Lalu, diksi diperhalus dengan code switching agar tidak terlalu konfrontatif atau vulgar. Kemudian, ada diksi konfirmasi adengan gaya yang cukup menarik menurut saya karena pilihan katanya "tanpa aku tanya". Hal tersebut intinya adalah agar efisiensi pada konseling. Jadi, tidak perlu ada pertanyaan lagi.

4.2.2. Implikasi penerimaan konseli

Selanjutnya, analisis ini akan menjawab rumusan masalah kedua. Implikasi positif pemilihan diksi terhadap penerimaan konseli pada sesi konseling adalah ketika klien menjadi diri sendiri tanpa menutupi sesuatu dari konselor. Dengan kata lain, konselor berhasil dalam bertanya dengan pemilihan diksinya yang menciptakan lingkungan konseling yang membuat klien tidak defensif dan menjawab apa adanya. Konseling akan tidak berjalan jika klien tidak terbuka secara sukarela. Maka dari itu, konselor dengan tulus dan empati menerima keberadaan klien yang agnostik. lalu, konselor juga bersikap lembut dan ramah terhadap klien wanita muda yang seorang model. Kemudian, konselor dengan senang hati menjadi teman refleksi bagi klien yang kesulitan dalam memahami interaksi sosial terlebih pada sentimen orang-orang. Jadi, konselor berhasil membuat ruang aman bagi mereka untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa terhakimi. Berikut di bawah ini penguraian mengenai respon tersebut.

4.2.2.1. Coki Pardede: Pertanyaan tentang kepercayaannya kepada Tuhan

Klien mengungkapkan bahwa ia belum selesai dengan perjalanan spiritualnya. Bukan berarti ia menolak keberadaan Tuhan, namun lebih pada posisi "belum menemukan." Penjelasannya cukup dalam dan personal, menandakan ia telah menjelajah perjalanan spiritual yang panjang dan terus sampai sekarang. Dia menjelaskan dengan baik, tenang, dan tetap menghormati mereka yang sudah menemukan keyakinannya. Bahkan, ketika

dia tidak setuju dengan argumen orang lain soal agama, ia tidak menghakimi orang yang beragama. Coki melihat perjalanan spiritual orang itu sifatnya sangat personal. Dalam hal ini, Coki menunjukkan pandangan yang inklusif dan dewasa, serta keinginan yang kuat untuk dikenal berdasarkan siapa dirinya, bukan berdasarkan kesamaan kepercayaan. Cara Coki merespon pertanyaan konselor mencerminkan penerimaan yang tinggi terhadap proses konseling. Ia menjawab dengan jujur dan ada adanya, tanpa menunjukkan sikap defensif atau gelisah, meskipun topik yang dibahas cukup sensitif bagi banyak orang. Namun, Coki memilih menjawab apa adanya dengan tulus serta menjelaskan secara komprehensif, bahkan juga memberi contoh dalam konteks relasi. Hal ini menunjukkan bahwa Coki merasa terbuka atas pertanyaan konselor.

4.2.2.2. Coki Pardede: Pertanyaan tentang keluarganya dan pola asuh

Dalam membahas hubungan dengan keluarganya, Coki bercerita apa adanya. Dia tidak memaksakan gambaran keluarga yang penuh kehangatan, dinamika keluarganya memang bukan tipe yang menunjukkan rasa pedulinya dengan pelukan atau kata-kata sayang, tapi lebih seperti dua orang yang saling mengerti tugas masing-masing. Yang menarik, dia menyampaikan hal ini tanpa nada kekecewaan atau penyesalan. Penjelasannya mengalir tanpa beban, memperlihatkan bahwa ia nyaman dengan itu.

Ketika bicara soal masa kecil dan pendidikan yang ia terima, Coki menghargai pola asuh kedua orang tuanya. Dia tidak menyalahkan masa lalu, bahkan mengakui bahwa mereka adalah “produk terbaik di zamannya.” jawaban klien memperlihatkan kedalaman berpikir dan empati antargenerasi. Ketika Coki ditanya mengenai cara mendidik anaknya, Coki berharap bisa menjadi sosok yang selalu ada untuk anak-anaknya, bahkan ingin menjadi nama pertama yang terbersit dipikiran mereka ketika menghadapi masalah. Dalam penjelasannya, Coki terlihat sungguh-sungguh, ada rasa senang, dan harapan. Dia tak sekadar menjawab, tapi juga membagikan pandangannya mengenai masalah anak zaman sekarang.

4.2.2.3. Coki Pardede: Pertanyaan tentang teman

Ketika ditanya soal pertemanan, Coki menjawab ya dia punya teman yang dilanjut penjelasan mengenai kualitas pertemanan. Gaya penyampaian tenang dan terbuka, menunjukkan bahwa ia nyaman dengan pilihannya. Lalu, Kalau dia dalam keadaan sulit dan harus minta tolong pada seseorang di jam 3 pagi, itu terasa sulit untuk Coki. Karna dia punya *mindset* mengerjakan apa apa sendiri yang efek jangka panjangnya terkadang baik dan terkadang buruk. Buruknya itu, dia menjadi gak percaya dengan ketulusan orang lain. Hal ini disampaikannya bukan dengan nada getir, tetapi dengan kesadaran dan niat untuk memperbaiki diri. Hal ini memperlihatkan bahwa Coki telah mengobservasi dirinya secara objektif.

Coki juga merespon dengan cara yang cukup antusias ketika membahas kemampuannya mendengarkan orang lain. Ia menyadari bahwa teman kadang hanya ingin didengar, dan baginya itu bukan hal yang sulit. Coki jujur mengakui bahwa kadang pikirannya bisa melayang saat mendengarkan, atau bahwa ia baru bisa memberi nasihat ketika merasa *relate* dan sedang dalam *mood* yang pas. Penyampaian ini mengandung nuansa kejujuran yang bumi dan dari cara penyampaian yang sederhana ini menunjukkan bahwa Coki nyaman dalam mengemukakan siapa dirinya. Ketika membahas kecenderungannya yang lebih nyaman menjadi introvert, Coki menjelaskan itu dengan baik dan tidak terlihat sedih atau semacamnya. Cara dia menjawab cukup antusias untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya kepada konselor.

4.2.2.4. Coki Pardede: Pertanyaan kepada siapa coki berkeluh kesah

Coki menjawab pertanyaan konselor bahwa dia menggunakan komedi gelap sebagai pelampiasan ketika mulai menarik diri dari orang-orang. Dia menjelaskan itu dengan baik dan objektif. Ketika menjelaskan perubahan arah komedinya yang menjadi lebih gelap, Coki tetap menjelaskan itu dengan baik. *Dark joke-nya* yang banyak tidak disukai orang sempat membuatnya stres.

Namun, daripada dia fokus kepada *haters* lebih baik dia fokus ke diri sendiri. Di sini, responsnya terkesan ringan namun tetap berisi dan tertawa kecil atas hal tersebut yang menunjukkan itu bukan lagi hal yang emosional bagi Coki.

4.2.2.5. Coki Pardede: Pertanyaan tentang hal yang membuat ketawa

Klien mengakui bahwa meski banyak hal bisa membuatnya tertawa, *dark jokes* justru paling mengena karena terasa dekat dengan hidupnya sendiri. Dia menyebut bahwa tidak ada yang bisa dirubah dari sebuah tragedi, kecuali cara pandang kita terhadap itu. Coki menjelaskannya dengan baik dan santai. Respons ini menunjukkan bahwa Coki mempunyai *coping mechanism* berdamai dengan hal buruk. Dia memilih untuk mengambil hikmahnya dan membungkusnya menjadi komedi. Yang menarik, Coki menolak dirinya disebut putus asa. dia berpikir, dengan bersedih tidak menjadikan tragedi itu membaik dan dengan tertawa juga tidak. Akan tetapi, setidaknya itu membuat perasaan dia senang. Jadi, kalau kita tidak bisa melakukan apapun yang bisa membuat keadaan itu membaik lebih baik. buat itu jadi hal yang lucu, paling tidak dengan itu kita sedikit terhibur. Coki menjelaskan hal ini dengan baik bukan dan tidak emosional, bahkan menurut konselor klien menjawabnya dengan antusias. Dari cara klien menjawab, tampak jelas bahwa humor baginya bukan hanya pelarian, tapi sebuah bentuk penerimaan—menerima hidup dengan segala ironi dan kelucuannya.

4.2.2.6. Anya Geraldine: Pertanyaan probabilitas kehidupan

Pada pertanyaan awal, respon dari klien cukup baik dan kooperatif. Ia menjawab dengan tenang dan wajar, mungkin karena pertanyaannya menarik baginya. Saat ditanya, ia sempat tertawa kecil—mungkin karena cara pertanyaan disampaikan terasa ringan dan memancing pikirannya. Dari responsnya, terlihat bahwa dia termasuk tipe yang mudah salting, reaksinya muncul dalam bentuk gerakan kecil seperti kaki yang digerakan atau ketawa salting. Ia tampak seperti sosok perempuan muda yang aktif dan ekspresif. Jawabannya cukup jelas dan tertata, memperlihatkan bahwa ia tampaknya sudah berdamai dengan pengalaman masa lalunya.

4.2.2.7. Anya Geraldine: Pertanyaan tentang menjadi selebgram

Pada pertanyaan ini, Anya menjawab dengan baik dan percaya diri. Dia mengungkapkan bahwa tujuan dia menjadi selebgram bukan hanya untuk sekedar mendapat apresiasi, tapi untuk berbisnis. Lalu, saat ditanya soal komentar negatif, ia menjawab dengan ringan dan jujur. *Hate comment* seperti komentar jorok atau ledakan tidak membuat dia sakit hati. Alih-alih merasa tersakiti, ia justru merasa hal itu lucu. Dia menjawab dengan jujur dan apa adanya. Anya menganggap haters bukan sesuatu yg mengganggu. Cara Anya menanggapi pertanyaan konselor tidak terasa ditutup-tutupi, ia menunjukkan bahwa ia sudah cukup matang dalam menyikapi dinamika di media sosial yang juga diapresiasi oleh konselor sebagai *business woman*.

4.2.2.8. Anya Geraldine: Pertanyaan tentang *insecurity*

Pertanyaan mengenai *insecurity* dijawab dengan cukup kooperatif oleh klien. Ia menjawab dengan santai dan tampak nyaman, *rapport* yang baik antara konselor dan klien sudah terbentuk dengan baik. Oleh karena itu, pertanyaan apa pun yang diajukan terasa mengalir dan mudah diterima. Namun, pertanyaan yang diajukan masih tergolong ringan baginya dan konselor masih dalam mencari titik *insecurity* klien. Jadi, belum kelihatan jelas bagian mana sebenarnya yang jadi *insecurity* dia atau permasalahan hidupnya. Lebih dari itu, dalam situasi yang menurut konselor semestinya membuat klien merasa sedih atau marah karena komentar negatif, klien justru tidak terpukul sentimennya. Anya mengungkapkan bahwa dia terlahir dari yang dibenci atau dia mulai terangkat dari kasus KPAI sehingga sudah terbiasa dengan *hate comment*.

4.2.2.9. Anya Geraldine: Pertanyaan tentang titik terendahnya

Saat Anya ditanya mengenai titik terendah dalam hidupnya, awalnya ia menjawab dengan cukup baik dan terbuka. Namun, ketika konselor mencoba menggali lebih dalam mengenai masalah mentalnya, Awalnya Anya menolak untuk menceritakan hal tersebut ke sosial media. Akan tetapi, dia berubah pikiran dan bersedia membagikan cerita tersebut. Hal ini adalah

bukti penerimaan konseli yang kuat karena rapport atau suasana aman yang berhasil dibangun oleh konselor. Suasana konseling lebih terasa seperti obrolan bersama teman yang peduli, dan itu tercipta berkat pendekatan teknik konseling yang dipadukan dengan diksi yang halus dan empatik. Dari cara respons klien, Anya terlihat cukup secure—tidak tampak sedang menutupi sesuatu atau merasa tertekan untuk memberikan jawabannya.

4.2.2.10. Anya Geraldine: Pertanyaan tentang *Borderline Personality Disorder*

Ketika konselor memperdalam topik ke *Borderline Personality Disorder* yang dialami klien, khususnya terkait *borderline personality disorder*, klien tampak terkejut. Konselor menyebut bahwa salah satu ketakutan umum pada penderita BPD adalah rasa takut ditinggalkan. Lalu, konselor menanyakan apakah klien sering menanyakan hal ini ke pacar, “Kamu masih sayang sama aku nggak sih?” klien nampak terkejut karena merasa pertanyaan itu sangat tepat sesuai yang dialaminya. Setelah itu, ia menjawab dengan antusias karena ini sangat related dengan dirinya. Ia menjelaskan pengalamannya lebih lanjut, dan respons itu juga di-follow up oleh konselor sehingga Percakapan mengarah ke pertanyaan hubungan klien dengan orang tuanya.

4.2.2.11. Anya Geraldine: Pertanyaan tentang orang tua dan kesepian

ketika konselor mulai masuk ke pertanyaan soal hubungan Anya dengan orang tuanya, obrolan sudah luwes. Jawaban klien mengalir saja tanpa hambatan. Lalu, obrolan bergeser ke topik soal ketakutan akan kesepian, Anya berkata bahwa dia selalu punya pacar dan konselor memosisikan diri sebagai yang memetakan pola pikir dengan berkata bahwa hal itu adalah cara klien menutupi lubang-lubang emosionalnya. Secara umum, respons klien sudah mengalir, menunjukkan kenyamanan dalam menjawab pertanyaan konseling yang mendekati klimaks. Lalu, ada cerita klien dengan ibunya yang tidak bisa diceritakan ke publik, dia menjelaskan itu dengan santai dan konselor menghargai keputusan tersebut. Lalu, pembahasan berlanjut ke bagaimana klien mengambil tindakan dari permasalahan tersebut.

4.2.2.12. Anya Geraldine: Pertanyaan tentang pernikahan

Dalam menjawab pertanyaan mengenai pernikahan dan kemungkinan gagal, klien menjawab realistis saja. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, klien terlihat ingin berdiskusi dengan konselor tentang kemungkinan skenario kedepannya. Memang, generasi muda sekarang itu lebih realistis dan terbuka dalam membahas sesuatu yang dulu dianggap tabu. Keterbukaan semacam ini mencerminkan individu dengan tingkat literasi yang baik.

4.2.2.13. Anya Geraldine: Pertanyaan tentang persepsi orang yang mendekatinya

Pada bagian terakhir, konselor menyampaikan opini pribadi terkait orang-orang yang mendekati klien secara fisik, lalu menanyakan apakah klien mengalami hal serupa. Awalnya, klien tidak langsung paham pertanyaan tersebut. Namun, konselor terus *me-follow up* pertanyaannya yang mengajak untuk berpikir, sehingga klien menangkap arah pertanyaannya dan dapat memberikan jawaban matang. Menjelang akhir sesi, percakapan pun mengalir dua arah, konselor juga berbagi opini dan cerita-cerita yang cukup *relate* dengan pengalaman klien, sehingga suasana obrolan menjadi seperti siniar.

4.2.2.14. Cania Citta: Pertanyaan tentang latar belakangnya

Pada sesi ini, Cania diminta menceritakan tentang dirinya, latar belakang keluarganya, Dia menyebut ibunya tidak berpendidikan tinggi. Konselor kemudian menanggapi bahwa Cania menyampaikan ini tanpa emosional. Lalu, Cania tampak heran kenapa hal itu harus emosional; baginya, ini hanya sekolah, ada yang berpendidikan tinggi, ada juga yang tidak. Kemudian, saat membahas ayahnya, Cania menjawab dengan antusias bahwa ia tidak pernah memiliki ayah dalam hidupnya, meskipun ada fotonya ketika dia masih bayi. Ayahnya masih hidup, hanya saja tidak tahu ke mana dan hanya pernah beberapa kali bertemu. Konselor menanyakan kondisi emosionalnya atas hal ini, Cania justru menjawab dengan faktual-saintifik dan mengakui bahwa ia

tidak merasakan ada emosi spesifik yang muncul seperti yang orang-orang pikirkan. rapport konseling yang didasari pertemanan menjadikan klien sangat terbuka dan antusias dalam menjawab.

4.2.2.15. Cania Citta: Pertanyaan tentang cara emosinya bekerja

ketika ditanyakan bagaimana cara emosi Cania bekerja, dia kesulitan mengartikulasikan sesuatu yang tidak bisa dirasakannya. Cara Cania menjelaskan dirinya sendiri pun seperti dari sudut pandang orang ketiga, bukan dari subjektif emosionalnya. Selain itu, penjelasan Cania sangat rinci dan mendalam, seakan-akan dia juga seorang konselor. Cara dia menyampaikan cerita pun sebenarnya lucu. Misalnya, ketika ia menceritakan bagaimana ibunya sering memarahinya karena dirinya jute & tidak sopan atau ketika saat ia ingin menikah dan disuruh mencari ayahnya. Cania menceritakan itu dengan *geninely* lucu yang membuat suasana konseling menjadi ringan dan penuh tawa. Obrolan mereka menjadi seperti percakapan tongkrongan meskipun membahas isu-isu yang cukup sensitif.

4.2.2.16. Cania Citta: Pertanyaan tentang pandangan orang lain ke Cania

Cania bercerita ketika ia mengikuti sebuah perlombaan olimpiade, sering kali teman atau orang lain bertanya "Ayah kamu ke mana?" Ia menjawab dengan datar, "Nggak tahu". Baginya itu bukan hal yang emosional. Akan tetapi, justru orang-orang mendengarnya jadi merasa bersalah. Di situ cania merasa bingung "kenapa mereka minta maaf?". Menurut ibunya sendiri pun dia tidak akan pernah bisa memahami Cania. Bagi orang yang pandai bersosial melihat Cania tidak sopan dan memarahinya sedangkan Cania merasa ibunya selalu marah-marah tanpa solusi, mengesalkan sekaligus lucu karena memarahinya atas hal yang tidak pernah ia ajarkan kepada dirinya. Cania men-*disclaimer* bahwa, perdebatan antara Cania dan ibunya bukan karena permusuhan. Hanya saja perbedaan pola pikir. Seluruh respon Cania dalam hal ini dibawakan secara antusias dan penuh tawa.

4.2.2.17. Cania Citta: Pertanyaan tentang Cinta

Cania menjawab pertanyaan apa itu cinta dengan jawaban yang sangat biologis. Kemudian, konselor memberikan pertanyaan yang lebih subjektif agar menggiring jawaban yang lebih personal. Tapi, klien justru menjawab bahwa sesuatu yang lebih besar dari Cania yang mempertemukannya dengan Sabda adalah temannya. Jawabannya itu membuat tawa pecah satu ruangan yang Cania menyadari itu dan mengamplifikasi kelucuannya. Selanjutnya, Cania memaparkan pandangannya tentang konsep cinta dan relationship dalam hubungannya. Akhirnya, alih-alih konseling untuk mencari bantuan, ia justru memberikan *insight* dan wawasan baru kepada konselor.

4.2.2.18. Cania Citta: Pertanyaan tentang perhitungannya terhadap hal-hal kecil

Ketika ditanya apakah Cania juga menganalisis dalam hal-hal sederhana, dia menjawab bahwa tidak semua hal dia hitung dengan detail. Baginya, hanya keputusan yang memiliki banyak konsekuensi yang perlu diperhitungkan secara matang. Cania mencontohkan bahwa ia tidak membuat ritual seperti menyuguhkan kopi kepada pasangannya tanpa diminta karena belum tentu pasangannya suka. Sementara itu, dalam perayaan ulang tahun, Kania justru merasa emosi jika dia tidak *concern* terhadap hal itu, karena hal itu bisa mengganggu jadwal, *decision planning*, dan ia tidak tahu bagaimana cara bereaksi atas hal tersebut. Kemudian, konselor mengonfirmasi soal romantisme dalam hubungannya dan klien pun menjawab dengan jujur, bahwa keromantisan hubungannya terjadi di kasur. Mereka adalah pasangan yang mengandalkan *physical touch*. Lalu, konselor *me-follow up* pertanyaannya mengenai perhatian dalam hubungannya dengan pasangan. Cania awalnya menjawab dengan memberikan konsep terlebih dahulu—nyaris seperti seorang edukator. Baru setelah itu, ia menjawab bentuk perhatian yang terjadi dalam hubungannya.

4.2.2.19. Cania Citta: Pertanyaan tentang kecemburuan

Ketika ditanya soal kecemburuan, Cania menjawab bahwa ia tidak pernah benar-benar merasa cemburu. Dia menuga kalau hal ini disebabkan konsep

moral yang tinggi soal kebebasan individu yang dia pegang. Komitmen yang ia jalin tidak membuat dia bereaksi emosional seperti marah atau cemburu ketika pasangannya sedang ngobrol dengan wanita lain walaupun cantik. Cania mengutamakan diskusi ketika ada hal yang ingin dibahas karena mereka sudah berkomitmen untuk tidak dengan orang lain. Ia menjawab pertanyaan ini dengan lantang dan jujur.

4.2.2.20. Canita Citta: Pertanyaan tentang ketakutannya

Pada segmen terakhir wawancara, konselor menanyakan mengenai ketakutan yang mungkin dapat memukul klien, yaitu seandainya pasangannya selingkuh. Namun, Cania bahkan tidak yakin akan bereaksi sedih atau marah, karena dalam pengalaman sebelumnya—saat mengetahui pacarnya tidur dengan wanita lain, reaksinya pun biasa saja. Dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah tipe orang yang sangat rasional dan cenderung memilih untuk berdiskusi terlebih dahulu. Cania ingin tahu semua variabel yang ada sebelum mengambil sikap. Meskipun mungkin nanti ia tidak yakin akan bereaksi seperti apa. Yang menarik, cara Cania menjawab sangat komprehensif, seolah sedang memberi kuliah. Lalu, konselor berusaha menggali lebih dalam, dengan pertanyaan terbuka "ada nggak kejadian apa yang menurut Cania, bisa jadi belum terjadi atau bisa jadi sudah terjadi yang sangat-sangat emosional?" Cania bahkan tidak langsung menjawab hal tersebut, melainkan meluruskan pertanyaan yang dimaksud emosional adalah sedih atau terpukul. Di titik ini, Cania menyebut satu kemungkinan besar yaitu jika pasangannya meninggal. Alasannya karena ia merasa tidak ada lagi yang bisa memahami dirinya di level pasangannya, sehingga dia bergantung pada keberadaan pasangannya—semua terasa lebih mudah.

BAB IV

KESIMPULAN

5.1. Ringkasan Temuan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

5.1.1. Dinamika Adaptif dalam Proses Konseling

Proses konseling tidak selalu bersifat kaku atau formal seperti yang diasumsikan banyak orang. Pada faktanya, konseling sangatlah progresif dan adaptif sesuai dengan permasalahan dan karakteristik klien. Hal itu juga dipengaruhi oleh *rapport* yang terbentuk antara konselor dan konseli. Hubungan yang didasari kepercayaan dan afeksi keakraban akan menciptakan suasana konseling yang lebih bervariasi terutama dalam konteks generasi muda saat ini. Empati sejatinya adalah faktor utama yang menentukan diksi yang diucapkan di dalam konseling. Kemampuan konselor dalam berempati bukan hanya datang dari niat baiknya, tetapi itu harus dilatih bersamaan dengan keterampilan lainnya, seperti komunikasi, mendengarkan aktif, dan keterampilan bertanya mendalam. Konselor yang mengintegrasikan kemampuannya dengan ketulusan akan secara alami lebih mudah menghasilkan diksi yang selaras dengan kebutuhan konseling. Dinamika konseling yang adaptif dengan karakteristik klien akan membuat *rapport* dan afeksi keakraban secara alami sehingga pertanyaan dan ucapan konselor lebih mudah diterima oleh klien.

5.1.2. Efektivitas Diksi dalam Menciptakan Ruang Aman

Keterampilan konseling yang disampaikan melalui pemilihan diksi yang adaptif terbukti membuat meningkatkan keterbukaan, menyelaraskan dengan kondisi psikologis klien, dan membangun ruang aman *non-judgmental*. Analisis menunjukkan ketika klien sudah merasa nyaman (*rapport* terbentuk) maka proses konseling menjadi efektif dan mengalir. Konselor dapat mengklarifikasi masalah secara eksploratif, pemetaan atas situasi klien, dan pemenuhan kebutuhan psikologis klien untuk didengar dan diterima. Penerimaan konseli dalam konseling dapat diidentifikasi dari antusiasmenya dalam obrolan dan keterlibatan aktif dalam proses refleksi diri.

5.2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap pendekatan *Client-Centered* yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Kemampuan konselor dalam menghadirkan *genuineness* (ketulusan), *unconditional positive regard* (penerimaan tanpa syarat), dan *empathic understanding* (pemahaman empatik) merupakan tiga komponen yang disebutkan oleh Rogers dalam bukunya. Konselor berupaya memberikan ruang aman bagi klien dengan validasi emosional dan otonomi dalam eksplorasi diri. Komunikasi yang terjadi dalam konseling juga tidak lepas relevansinya dari buku *Thought and Language* karya dari Lev Vygotsky yang membahas komunikasi sosial-kognitif. Dia menjelaskan bahwa komunikasi memiliki *shared apperception*, yaitu *framework* berpikir yang dimiliki tiap individu dalam berkomunikasi. Kesamaan *framework* berpikir ini akan menciptakan komunikasi yang mudah dan efisien sedangkan perbedaan dalam hal ini akan membuat komunikasi memerlukan kata-kata lebih banyak (*full speech*) untuk menyampaikan pikiran. Kondisi ini sering ditemukan dalam konseling saat seperti konselor memberikan psikoedukasi dengan diksi formal. Namun, Keterampilan mendengar aktif tidak selalu membutuhkan banyak kata. Sebuah tundukkan kepala atas suatu hal yang dialami klien atau afirmasi respon singkat (*I understand, yes, okay, etc.*) justru lebih *powerful* dalam menunjukkan sikap *attending* yang empatik.

5.3. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup reflektif dalam dunia konseling, khususnya terkait pentingnya latihan kesadaran berbahasa bagi konselor. Penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan karakteristik klien dan hindari diksi yang mengandung bias negatif yang dapat membuat klien defensif dengan ucapan konselor. Pemilihan diksi yang tepat berperan dalam membangun *rapport* dan mempertahankannya selama proses konseling berlangsung. Selain itu, konselor juga harus memiliki kesiapan hati agar mampu mengelola emosinya dan *attending* kepada klien. Sebab, kondisi hati konselor sangat mempengaruhi diksi yang terucap dari lisan dalam berkomunikasi.

Keterampilan komunikasi adalah salah satu faktor krusial yang harus dikuasai konselor. Bersamaan dengan itu, keterampilan konseling lainnya juga menjadi faktor dalam membangun *rapport* dan kesamaan *framework* berpikir. Hal ini akan membuat komunikasi efektif serta meminimalkan kesalahan yang tidak perlu. Misalnya, kesalahpahaman yang muncul karena konselor terkesan tidak berempati terhadap kondisi klien. Intervensi sebelum adanya *rapport* antara konselor dan klien justru akan merusak hubungan terapeutik. Oleh karena itu, adaptasi menjadi kunci utama dalam menghadapi klien dalam konseling yang efektif.

5.4. Kritik

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

5.4.1. Terlalu fokus pada diksi

Penelitian ini belum mengeksplorasi aspek seperti bahasa tubuh, nada suara, & mimik wajah.

5.4.2. Kurang mengeksplorasi teori konseling

5.4.3. Analisis yang berfokus pada diksi sehingga tidak mendalami teori-teori konseling yang diterapkan.

5.4.4. Kurang general

Temuan mungkin tidak berlaku pada klien lintas generasi/budaya karena sampel terbatas pada klien publik figur.

5.5. Saran

Saran dalam penelitian ini terbatas pada subjektivitas saya, sebagian besar saran yaitu solusi dari kritik yang telah disampaikan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang masih relevan untuk disebutkan:

5.5.1. Pendalaman khazanah teori konseling dan psikologi

perlu pendalaman teoritis dari bidang psikologi dan konseling yang lebih luas agar khazanah keilmuan menjadi semakin mendalam dan kaya. Hal ini penting untuk memperkaya perspektif serta meningkatkan kekayaan analisis dalam praktik konseling.

5.5.2. Variasi klien

variasi dalam pemilihan sampel klien. Penelitian ini bisa diperluas pada masyarakat dari daerah agar hasil penelitian dapat memiliki spektrum yang lebih luas. Memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap dinamika konseling di berbagai lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Keraf, Gorys. 2010. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Widyamartaya, A. 1988. *Seni Menuangkan Gagasan*. Yogyakarta: Kanisius
- Finoza, Lamuddin. 2008. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diksi Insan Mulia
- Nelson-Jones, R. 2015. *Basic Counselling Skills: A Helper's Manual* (4th ed.). London: Sage Publications
- Geldard, K., & Geldard, D. 2005. *Practical Counselling Skills: An Integrative Approach*. Palgrave Macmillan
- Cormier, S. 2016. *Counseling Strategies and Interventions for Professional Helpers* (9th ed.). Pearson
- Rogers, C. 2021. *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory*. Robinson
- Egan, G., & Reese, R. J. 2019. *The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping* (11th ed.). Cengage Learning.
- Vygotsky, L. S. 1986. *Thought and language* (A. Kozulin, Ed. & Trans.). The MIT Press.
- Sukardi, D. K. 2000. *Pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah*. Rineka Cipta. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=41IbAAAACAAJ>.
- Pane, R. M. 2018. Karakteristik konseli dan permasalahannya dalam bimbingan konseling. *Jurnal Thariqah Ilmiah*, 6(2), 1-14. <https://doi.org/10.24952/thariqahilmiah.v6i2.2812>
- Indeed Editorial Team. 2025. *Counselling Skills: Definition and Examples*. Indeed Career Guide. <https://in.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/counseling-skills>

- Masdudi. 2015. *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. Nurjati Press.
- Alfira, A., & Nur, S. 2022. Strategi layanan bimbingan dan konseling berbasis cyber counseling. *Jurnal J-BKPI*, 2(2), 72-80. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/J-BKPI/article/download/9785/5483>.
- Willis, G. B. 2004. *Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Geldard, K., & Geldard, D. 2005. *Practical Counselling Skills: An Integrative Approach*. Macmillan Education UK.
- Keraf, G. 1991. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardi, Dewa Ketut. 1994. *Bimbingan Karir di Sekolah-sekolah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tretan Universe. 2020. *Bagaimana dark comedy terbentuk pada Coki Pardede | Are We Okay*. YouTube. https://youtu.be/7z4Y7eTa_eY
- Tretan Universe. 2020. *Ketakutan terbesar Anya Geraldine | Are We Okay*. YouTube. https://youtu.be/e9sucj_XuaY?si=Nx7qFHzb4RLsUq6X
- Tretan Universe. 2020. *Orang Logis Bisa Jatuh Cinta? Begini Menurut Cania | Are We Okay*. YouTube. <https://youtu.be/aTrkFY41TW4?si=0cXsHadYhsHwFnmk>